

Philosophie des Schönen als politische Anthropologie. Schillers Augustenburger Briefe und die *Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen*

Wolfgang Riedel

Institut für deutsche Philologie

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

(Deutschland)

Hans-Jürgen Schings zum 75. Geburtstag

1. Wiederentdeckung des politischen Schiller

Die *Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen* seien »allmählich »ausinterpretiert«, hielt Helmut Koopmann 1998 in seinem großen Bericht über die Schillerforschung seit 1950 als damaligen Gesamteindruck fest und ließ dieses Resümee auch noch 2011, in der aktualisierten Neuauflage seines *Schiller-Handbuchs*, stehen: »Sehr viel ist dem Thema wohl nicht mehr abzugewinnen«. ¹ Ein

¹ Helmut Koopmann: Forschungsgeschichte. In: ders. (Hg.): *Schiller-Handbuch*. Stuttgart ²2011, S. 864-1076, hier S. 981f. (vgl. ¹1998, S. 921f.); im Folgenden nach ²2011 zit. – Schiller wird nach NA zit.: Schillers Werke. Nationalausgabe. Hg. Julius Petersen, Norbert Oellers u.a. Weimar 1943ff. – Die *Briefe über die ästhetische Erziehung* [...] firmieren im Folgenden als *Ästhetische Briefe*, *Ästhetische Erziehung* oder auch nur *Briefe*, die Briefe an den Prinzen von Augustenburg als Augustenburger Briefe. Die

etwas verfrühter Abgesang vielleicht auf die Beschäftigung mit einem Krondokument philosophischen Schrifttums um 1800! Wenn der Eindruck nicht täuscht, ist das Interesse an den *Ästhetischen Briefen* seit Erscheinen dieses Forschungsberichts eher wieder gewachsen, vorwiegend mit Blick auf den politischen Diskurs, der in ihnen geführt wird. ² Dass überhaupt gegenwärtig dem politischen Schiller vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt wird, dürfte auf Hans-Jürgen Schings' bahnbrechende Studie *Die Brüder des Marquis Posa* aus dem Jahr 1996 zurückgehen. Sie lenkte den Fokus nicht nur auf Schillers (so zuvor nicht bekannte) Auseinandersetzung mit den Illuminaten im vorrevolutionären Jahrzehnt, sondern auch auf sein Verhältnis zur Französischen Revolution selbst, insbesondere in der Phase der *Grande Terreur* (1793/94). ³

Sigle B steht bei der Zitation der *Ästhetischen Briefe* als Abkürzung für Brief.

² Freilich war der enge sachliche und argumentative Zusammenhang von Ästhetik und Politik der älteren Forschung nicht verborgen geblieben; gute Übersicht über die reiche Literatur zu den *Ästhetischen Briefen* bei Koopmann ²2011 (Anm. 1), S. 898f., 932-936, 976-978, 980-984, 1020, 1045, 1050, 1053f., 1067f.; s. auch u. Anm. 21.

³ Hans-Jürgen Schings: *Die Brüder des Marquis Posa*. Schiller und der Geheimbund der Illuminaten. Tübingen 1996. Zuvor schon ders.: *Die Illuminaten in Stuttgart*. Auch ein Beitrag zur Geschichte des jungen Schiller. In: *Deutsche Vierteljahrsschrift* (= DVjs) 66 (1992), S. 48-87. Im Anschluss daran: Walter Müller-Seidel, Verf. (Hg.): *Die Weimarer Klassik und ihre Geheimbünde*. Würzburg 2003; Jean Mondot: *Schiller et la Révolution française*.

Damit rückten, schon bei Schings, die sonst eher im Schatten stehenden Briefe an den Prinzen von Augustenburg aus dem Jahr 1793, in denen Schillers Revolutionskommentar Theorieform annimmt, in den Blickpunkt.⁴ Und damit auch wieder die aus ihnen hervorgegangenen *Ästhetischen Briefe* selbst, wobei nun aber, wie mir scheint, mehr als früher der genetische und gedankliche Zusammenhang mit den Briefen von 1793 und deren unmittelbarem Zeitbezug die Perspektive bestimmte.⁵ Vergleicht man die aktuelle Standardbiographie und verbindliche wissenschaftliche Gesamtdarstellung, Peter-André Alts *Schiller* (2000), mit ihrem langjährigen Vorgänger, Benno von Wieses *Friedrich Schiller* (1959), fällt dieser Unterschied sofort ins Auge. Während von Wiese die Augustenburger Briefe als eine noch weniger selbständige und ausgereifte Vorform der eigentlichen, »endgültigen Fassung« schnell in dieser aufgehen lässt und nur mehr mit ihr sich beschäftigt, widmet Alt, bevor er sich der *Ästhetischen Erziehung* zuwendet, dem Briefkonvolut von 1793 ein eigenes großes und

perspektivenreiches Kapitel.⁶ Alles andere als eine bloße Summe der älteren Forschung, läutet es vielmehr eine neue Phase der Beschäftigung mit den Augustenburger Briefen ein.⁷

Schon bald darauf stieß Jeffrey L. High mit *Schillers Rebellionskonzept und die Französische Revolution* (2004) ins Herz der Sache vor. Auch er, nicht anders als Schings und Alt, auf der Basis umfangreicher Quellen-

⁶ Peter-André Alt: Schiller. Leben – Werk – Zeit. 2 Bde. München 2000. Bd. 2, S. 111-129, Antworten auf die Französische Revolution: Briefe an den Augustenburger (1793), S. 129-153, Visionen der Kunstautonomie: *Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen* (1795); s. auch ders.: »Arbeit für mehr als ein Jahrhundert«. Schillers Verständnis von Ästhetik und Politik in der Periode der Französischen Revolution (1790-1800). In: Jahrbuch der dt. Schillergesellschaft (= JDSG) 46 (2002), S. 102-133. – Benno von Wiese: Friedrich Schiller. Stuttgart 1959, S. 446-506, Politik und Ästhetik in Schillers Denken hier S. 478-503 zu den *Ästhetischen Briefen*, das Zitat S. 479; den Augustenburger Briefen widmen sich nur die einleitenden Absätze S. 478f. – Aber immerhin, von Wiese war unter den Nachkriegsgermanisten der erste, der die »entscheidende Bedeutung der Französischen Revolution für Schillers Philosophie« erkannte (ebd., S. 835); vgl. schon ders.: Schiller und die Französische Revolution. In: ders.: Der Mensch in der Dichtung. Düsseldorf 1958, S. 148-169.

⁷ Aus der älteren Literatur hervorzuheben ein nützlicher Sammelband, der auch einen Abdruck der »Augustenburger Briefe« bot: Jürgen Bolten (Hg.): Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung. Frankfurt/M. 1984, hier S. 33-87; dazu auch die Hg.-Einleitung, ebd., S. 7-29. – Vorbildlich ediert wurden diese Briefe dann 1992 von Edith und Horst Nahler in NA 26.

D'un silence, l'autre. In: Revue Germanique Internationale (= RGI) 22 (2004), S. 87-102.

⁴ Schings 1996 (Anm. 3), S. 210-226, Epilog. Ästhetischer Staat.

⁵ Man hat ihn indes immer gesehen und sehen können; s. nur Benno von Wieses und Helmut Koopmanns bis heute in vielem maßgeblichen Komm. zu den *Ästhetischen Briefen* in NA 21 (1962), hier bes. S. 232-242, Entstehungsgeschichte.

studien, die Schillers Äußerungen zu den Pariser Ereignissen, besonders seit 1793, im Stil einer ›thick description‹ einbetten in breit verwebte Diskussionszusammenhänge, die man so zuvor nicht durchleuchtet sah.⁸ Höhepunkt dieser ›dichten Beschreibungen‹ von Schillers Revolutionsanalysen und -kritik ist zweifellos das Ende 2012 erschienene Buch *Revolutionsetüden* von Hans-Jürgen Schings. Schmal von Umfang, ist es nach Ertrag ein Schwergewicht. Der Prämisse folgend, dass wir, um Position und Urteil eines Beobachters aus Weimarer Ferne richtig einschätzen zu können, möglichst genau vor Augen haben müssen, was und wie viel er von den Vorgängen in Frankreich eigentlich wusste und wissen konnte, rekonstruiert Schings minutiös Schillers einschlägigen Lektürehorizont, vor allem anhand seiner Hauptquelle, der quasi-offiziellen Tageszeitung der Revolution und zugleich deren Protokollorgan, der *Gazette national ou le Moniteur universel*.⁹

⁸ Jeffrey L. High: Schillers Rebellionskonzept und die Französische Revolution. Lewiston/NY u.a. 2004. – Die Metapher der ›dichten Beschreibung‹ nach Clifford Geertz: Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture. In: ders.: The Interpretation of Cultures. Selected Essays. New York 1973, S. 3-30 (dt. 1983).

⁹ Und zwar so sehr, dass dieses Buch, je mehr es sich in diese Quelle vertieft, streckenweise zu einer Geschichte der Pariser Ereignisse selbst wird, wie wir sie – so akzentuiert und mit dieser wirkungsgeschichtlichen Perspektivierung – auf deutsch bislang nicht lesen konnten: Hans-Jürgen Schings: *Revolutionsetüden. Schiller – Goethe – Kleist*. Würzburg 2012, hier S. 13-144, Schillers Revolution; zu

Mit alledem ist der Blick auf Schillers *Ästhetische Erziehung* und ihren historischen und gedanklichen Kontext neu justiert worden; man sieht die politische Dimension des Textes wieder klarer – und auch, was es heißt, dass er, nicht nur annalistisch gesehen, ein Kind der *Grande Terreur* ist.¹⁰ Zwar

den Augustenburger und *Ästhetischen Briefen* hier v.a. S. 136ff. Die Vortragsfassung dieser Studie war im Jahr zuvor erschienen: Posa in Paris oder Schillers Revolution. In: Verf. (Hg.): Würzburger Schillervorträge 2009. Würzburg 2011, S. 1-22. – Der *Moniteur* erschien seit 1789, seit 1790 mit umfangreichen Sitzungsprotokollen der französischen Nationalversammlung; Schiller las ihn spätestens seit Herbst 1792 (an Körner, 26.11.1792, NA 26, S. 169f., Nr. 145).

¹⁰ Natürlich hatte schon Benno von Wiese den Konnex von »Politik und Ästhetik« für die *Ästhetischen Briefe* prononciert geltend gemacht (s.o. Anm. 6), jedoch war die ihn damals inspirierende, ihm von links nach rechts über die Ritter-Schule noch in seiner Münsteraner Zeit vermittelte Lukács-Perspektive (von Wiese 1959 [Anm. 6], S. 448f., 835) eine andere als heute, nach dem Durchgang durch die ›postmoderne‹ Verabschiedung der Geschichtsphilosophie. – Lukács hatte sich schon seit *Geschichte und Klassenbewußtsein* (1923) mit Schiller auseinandergesetzt (Georg Lukács: Werke. Neuwied/Berlin 1962ff. Bd. 2, S. 319); einflussreich geworden sind aber vor allem zwei spätere Abhandlungen von ihm, *Schillers Theorie der modernen Literatur* (1935) und *Zur Ästhetik Schillers* (1935), beides verbreitet durch *Goethe und seine Zeit* (1947) und *Beiträge zur Geschichte der Ästhetik* (1954); s. Werke, Bd. 7, S. 125-163; Bd. 10, S. 17-106. – Zu Schiller selbst und seinem (zunehmend kritischen) Verhältnis zur Geschichtsphilosophie Verf.: »Weltgeschichte ein erhabenes Object«. Zur Modernität von Schillers Geschichtsdenken. In: Peter-André Alt u.a. (Hg.): Prägnanter Moment. Studien zur

nahm Schiller für die Publikation in den *Horren*, gemäß der Vorschrift, in diesem Blatt über Politik zu schweigen, eine gewisse Dämpfung des Tons vor, aber keine Abschwächung in der Sache. Der Bezugspunkt Französische Revolution – als weltgeschichtliches Ereignis einerseits und Umschlag in Terror zugleich – bleibt klar und deutlich erkennbar, zumal in den einschlägigen Briefen zwei und fünf.¹¹ Ungeschmälert übernehmen so die *Ästhetischen Briefe* sowohl den politischen Problemdruck wie auch die politische Intention der Version von 1793. Auch sie wollen ein »politische/s/ Problem« »lösen«.¹² Nicht irgendeines, sondern ein Zentralproblem moderner Politik (hier verstanden als Politik nach der Aufklärung). Die Französische Revolution ist ja das Schlüsselereignis der Epochenschwelle zwischen Früher Neuzeit und Moderne – der so genannten »Sattelzeit« um 1800 – nicht nur als das »Geschichtszeichen« des politischen Fortschritts, als welches Kant und viele nach ihm sie ansahen.¹³ Indem sie

deutschen Literatur der Aufklärung und Klassik. FS Hans-Jürgen Schings. Würzburg 2002, S. 193-214. – Annalistisch: Lucian Hölscher: Neue Annalistik. Umriss zu einer Theorie der Geschichte. Göttingen 2003.

¹¹ NA 20, S. 311f., 319f.

¹² Ebd., S. 312, B 2 (Hervorh. v. Verf.).

¹³ »Sattelzeit«: Reinhart Koselleck: Einleitung. In: Otto Brunner u.a. (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Stuttgart 1972-97. Bd. 1, S. XV. – »Geschichtszeichen«: Immanuel Kant: Der Streit der Fakultäten (1798). In: Kants Werke. Aka-

demie-Textausgabe. Berlin 1968 (= AKA). Bd. 7, S. 1-116, hier S. 79-93, Erneuerte Frage: Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei, das Zit. S. 84.

mit dem Umschlag in Terror zugleich das Paradigma abgab für den »Rückfall in Barbarei« als mögliche Verlaufsform von Revolutionen, ist sie dieses Schlüsselereignis auch als Menetekel moderner Umsturz- und Befreiungsbewegungen.¹⁴ Insofern zeigt sich Schiller hier einmal mehr als exemplarischer »Denker der Sattelzeit«; mit der ihm eigenen Klarheit und Sicherheit diagnostiziert er ein Dilemma, an dem die politische Moderne bis heute laboriert. Denn nur wenig will so schlecht zu ihrem Selbstbild passen wie die Tatsache, dass ihre Revolutionen mehrheitlich, wie unter Wiederholungszwang, jenen fatalen Umschlag durchexekutierten. Die *Ästhetischen Briefe*, dafür sind sie berühmt,

demie-Textausgabe. Berlin 1968 (= AKA). Bd. 7, S. 1-116, hier S. 79-93, Erneuerte Frage: Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei, das Zit. S. 84.

¹⁴ Der Topos vom »Rückfall in Barbarei«, zumeist auf den Nationalsozialismus gemünzt, aber darauf nicht festzulegen, war zumal nach 1945 von links bis rechts geläufig; vgl. Arnold Gehlen: Die Seele im technischen Zeitalter. Sozialpsychologische Probleme der industriellen Gesellschaft (1957). In: Gesamtausgabe. Hg. Karl-Siegbert Rehberg. Bd. 6. Frankfurt/M. 2004, S. 1-137, hier S. 127; s. ebd. S. 566-675, Über Barbarei (1977); Theodor W. Adorno: Erziehung zur Mündigkeit. Vorträge und Gespräche mit Hellmut Becker 1959-1969. Hg. Gerd Kadelbach. Frankfurt/M. 1970, S. 92-110, Erziehung nach Auschwitz (1968), hier S. 92; S. 126-139, Erziehung zur Entbarbarisierung (1968). – Als einer der frühesten Belege für diese Denkfigur darf Schillers 2. Augustenburger Brief vom 7.7.1793 (NA 26, S. 257-268, Nr. 184) gelten: Europa und »ein ganzes Jahrhundert«, das der Aufklärung, »in Barbarey [...] zurückgeschleudert« (S. 262).

reden vom »Spiel«,¹⁵ doch Ursprung und Motiv dieser Rede ist blutiger Ernst, ist eine Fatalität der Geschichte, die der aufgeklärte Blick in sie einerseits nicht verleugnen, aber andererseits auch nicht hinnehmen kann.¹⁶ Zuletzt hat dies, mit Nachdruck, Walter Müller-Seidel festgehalten. Sein bedeutsames Buch *Friedrich Schiller und die Politik* von 2009 stellt gleich im ersten Kapitel, »Weltereignis einer Hinrichtung«, das Konzept der ästhetischen Erziehung in den Horizont der Enthauptung des französischen Königs am 21. Januar 1793.¹⁷ Diese war als die Todesstrafe, als die sie etwa Robespierre deklariert hatte, rechtlich zweifelhaft, aber auch, da Ludwig XVI. längst entmachtet war, kein Tyrannenmord, und daher nur mehr barbarische Symbolpolitik. Schiller war empört, wollte sich auch mit einem Schreiben für den König verwenden, kam aber schließlich nicht damit zurecht.¹⁸ Müller-

¹⁵ NA 20, S. 353ff., B 14-27.

¹⁶ Erst vor diesem aktuellen Hintergrund, noch nicht allein vor dem historischen des Dramas selbst, ermisst man das verborgene Pathos des Prologschlusses aus dem *Wallenstein*.

¹⁷ Walter Müller-Seidel: *Friedrich Schiller und die Politik*. »Nicht das Große, nur das Menschliche geschehe«. München 2009, S. 9-22. – Dass Müller-Seidels letztes Buch ein Schillerbuch war, noch dazu über diese Thematik, will zur Vita dieses großen Gelehrten besonders gut passen.

¹⁸ *En detail* dazu Schings 2012 (Anm. 9), S. 69-118, Der Prozeß gegen den König; s. zuvor schon Jeffrey L. High: Schillers Plan, Ludwig XVI. in Paris zu verteidigen. In: *JDSG* 39 (1995), S. 178-194. – Vgl. Schiller an Körner, 21.12.1792 (NA 26, S. 170-172, Nr. 146) u. 8.2.1793: »Ich habe wirklich eine Schrift für

Seidel nennt daher die *Ästhetische Erziehung* eine »politische Ästhetik«.¹⁹ Nicht im Sinne »ästhetischer Politik« (vulgo ›Ästhetisierung der Politik‹) natürlich, sondern einer Ästhetik, die politisch ist, weil sie »auf einen Akt staatlichen Tötens antwortet«, also auftritt als Reflexion und Kritik der politischen Gewalt, der Politik *als* Gewalt.²⁰ So scharf wie heute bei Müller-Seidel und Schings, aber auch bei High und Alt, wurde dieser Zusammenhang in der älteren Schillerforschung kaum je gezeichnet. Die Ernsthaftigkeit, mit der die *Briefe* derzeit wieder diskutiert werden, rührt denn auch nicht zum wenigsten von diesem Einstellungswechsel her, den die so entschiedene Neuansbindung des Textes an seinen historischen Kontext

den König schon angefangen gehabt, aber es wurde mir nicht wohl darüber, und da ligt sie mir nun noch da [...]« (ebd., S. 183, Nr. 151).

¹⁹ Müller-Seidel 2009 (Anm. 17), S. 11 u. ff. – Der Ausdruck selbst war freilich keineswegs neu; vgl. nur Klaus L. Berghahn: Nachwort. In: ders. (Hg.): *Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen*. Stuttgart 2000, S. 253-286, hier S. 254.

²⁰ Müller-Seidel 2009 (Anm. 17), S. 13. – Zu ›Schiller und die Politik‹ jetzt ferner: Bern Rill (Hg.): *Zum Schillerjahr 2009 – Schillers politische Dimension*. München 2009, hier bes. S. 133-144, Helmut Koopmann: *Schillers Staatsdenken*; Nils Ehlers: *Zwischen schön und erhaben. Friedrich Schiller als Denker des Politischen. Im Spiegel seiner theoretischen Schriften*. Göttingen 2011; Thomas Ulrich: *Anthropologie und Ästhetik in Schillers Staat. Schiller im politischen Dialog mit Wilhelm von Humboldt und Carl Theodor von Dalberg*. Frankfurt/M. u.a. 2011.

mit sich brachte.²¹ Die Schillerphilologie ist heute in der glücklichen Lage, dass ihr rei-

²¹ Vgl. zuletzt Ulrich 2011 (Anm. 20), S. 314-374. – Auch die Traditionslinien werden neu vermessen: Antje Büssgen: Glaubensverlust und Kunstautonomie. Über die ästhetische Erziehung des Menschen bei Friedrich Schiller und Gottfried Benn. Heidelberg 2006; Balasundaram Subramanian: Die *Ästhetischen Briefe* als ›Fürstenspiegel‹ der politischen Moderne. Zum Einfluß Edmund Burkes auf Schiller. In: Georg Bollenbeck, Lothar Ehrlich (Hg.): Friedrich Schiller. Der unterschätzte Theoretiker. Köln u.a. 2007, S. 87-121; Rajendra Dengle (Hg.): Schiller and Aesthetic Education Today. Goethe Society of India Yearbook 2006. New Delhi 2007; Walter Hinderer: Martin Heidegger, *Übungen für Anfänger – Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen*. In: Zeitschrift für dt. Philologie 131 (2012), S. 553-569; grundlegend jetzt Jörg Robert: Vor der Klassik. Die Ästhetik Schillers zwischen Karlsschule und Kantrezeption. Berlin/New York 2011; ders.: Die Sendung Moses. Ägyptische und ästhetische Erziehung bei Lessing, Reinhold, Schiller. In: Riedel 2011 (Anm. 9), S. 109-174; zuletzt Yvonne Nilges: Schiller und das Recht. Göttingen 2012, S. 167-222, Revolutions-Reminiszenzen. Über die ästhetische Erziehung im »großen Rechtshandel« der Zeit (1795). – Seitens der Philosophiehistoriker: Marion Heinz: Schönheit als Bedingung der Menschheit. Ästhetik und Anthropologie in Schillers *ästhetischen Briefen*. In: Manfred Baum (Hg.): Transzendenz und Existenz. FS Wolfgang Janke. Amsterdam/New York 2001, S. 121-137; Birgit Sandkaulen: Die »schöne Seele« und der »gute Ton«. Zum Theorieprofil von Schillers ästhetischem Staat. In: DVjs 76 (2002), S. 74-85; dies: Schönheit und Freiheit. Schillers politische Philosophie. In: Klaus Manger, Gottfried Willems (Hg.): Schiller im Gespräch der Wissenschaften. Heidelberg 2005, S. 37-55; Frederick Beiser: Schiller as Philosopher. A Re-Examination. Oxford 2005, S. 119-168, Argument and Context of the *Ästhetische Briefe*. Beisers *Schiller* ist aus der englischsprachigen Literatur fraglos das Ge-

ches Wissen über die *Ästhetische Erziehung* in ausgezeichneten Handbuch-Artikeln niedergelegt ist. Neben der genannten Schillerbiographie von Alt, die ja über weite Strecken wie ein Handbuch benützt werden kann, sind hier vor allem die Beiträge von Rolf-Peter Janz, Lesley Sharpe und Carsten Zelle zu den neueren Schiller-Handbüchern zu nennen.²² Von ihnen muss ausgehen und an ihnen muss Maß nehmen, wer sich heute an den *Briefen* versuchen will. Vergleicht man die beiden Artikel zu den deutschen Handbüchern, zeigt sich eine für die philosophisch-ästhetische Schillerdiskussion durchaus charakteristische Antithetik. Bei Koopmann eröffnet Janz (nach entstehungsgeschichtlichem Eingang) seine Dar-

wichtigste zum Thema; seine deutsche Rezeption hinkt indes nach; auch in Koopmanns Forschungsbericht (Anm. 1) findet er keine Erwähnung (wie allerdings weite Teile der nichtdeutschsprachigen Schillerforschung, z.B. der italienischen und iberoromanischen). – Seitens der Politikwissenschaft (ohne Bezug auf die neuere germanistische Forschung): Ehlers 2011 (Anm. 20), S. 129-167.

²² Rolf-Peter Janz: *Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen*. In: Koopmann ²2011 (Anm. 1), S. 649-664 (s. ¹1998, S. 610-626; in der Neuaufl. unverändert); Lesley Sharpe: Concerning Aesthetic Education. In: Steven D. Martinson (Hg.): A Companion to the Works of Friedrich Schiller. Rochester/NY 2005, S. 147-168 (vgl. schon dies.: Schiller. Drama, Thought and Politics. Cambridge 1991, S. 141-169, Aesthetic Education); Carsten Zelle: *Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen* (1795). In: Matthias Luserke-Jaqui (Hg.): Schiller-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar 2005, S. 409-445.

stellung gleichsam programmatisch mit einem Kapitel »Ästhetische Versöhnung«.²³ Ihrem »utopische[n] Gehalt« bleibt er, eigenen Zweifeln und Einwänden der Schillerforschung zum Trotz, bis ins letzte Kapitel hinein verpflichtet.²⁴ Das »Schöne« als Vermittlungs- gleich »Versöhnungs«-Instanz zwischen Sinnlichkeit und Sittlichkeit, mit seinem Konkretwerden in Spiel, Schein, Schmuck usw. und seinem Effekt der »Freiheit«, ist hier nicht nur der unstrittige Sko-

²³ Janz ²2011 (Anm. 22), S. 650f., Ästhetische Versöhnung. – Das Versöhnungsparadigma hatte einst Benno von Wiese kanonisiert: Das Problem der »ästhetischen Versöhnung« bei Schiller und Hegel. In: JDSG 9 (1965), S. 169-188. *Spiritus rector* dieser Deutungslinie war der Ritterschüler Günter Rohmoser mit dem damals berühmt gewordenen und mehrfach nachgedruckten, von Lukács (Anm. 10), Joachim Ritters epochaler Studie *Hegel und die Französische Revolution* (Opladen 1956) und von Wieses frisch erschienenem *Schiller* (Anm. 6) ausgehenden Aufsatz: Zum Problem der ästhetischen Versöhnung. Schiller und Hegel, zuerst in: Euphorion 53 (1959), S. 351-366; auch in: Bolten 1984 (Anm. 7), S. 314-333.

²⁴ Janz ²2011 (Anm. 22), S. 651, 664. Vgl. Walter Hinderer: Utopische Elemente in Schillers ästhetischer Anthropologie. In: Hiltrud Gnüg (Hg.): Literarische Utopie-Entwürfe. Frankfurt/M. 1982, S. 173-186; auch in ders.: Von der Idee des Menschen. Über Friedrich Schiller. Würzburg 1998, S. 132-141. Als den entschiedensten (blochianisch geprägten) Utopiker unter den Schillerforschern wird man Klaus L. Berghahn ansprechen dürfen; vgl. Berghahn 2000 (Anm. 19); auch ders.: La revolución estética del *citoyen* Schiller. In: Brigitte E. Jirku, Julio Rodríguez Gonzáles (Hg.): El pensamiento filosófico de Friedrich Schiller. València 2009, S. 67-80.

pus der *Ästhetischen Briefe*, sondern auch das schlagende Herz der Janzschen Ausführungen. Ganz anders dagegen Zelle im 2005 erschienenen zweiten (verwechslungsförderlicherweise gleichnamigen) Schiller-Handbuch von Matthias Luserke-Jaqui. Er geht vom fundamentalen Bruch in Schillers Ästhetik aus, vom Unzureichenden einer bloßen Theorie des Schönen und von der Notwendigkeit einer die ästhetische Erziehung erst komplettierenden Theorie des Erhabenen.²⁵ Und da die *Ästhetischen Briefe* dieses Erhabene mit den nicht ausgeführten Partien über die »energische Schönheit« fallengelassen haben, sind sie, ob nun der Konzeption nach oder weil eine geplante Fortsetzung nicht mehr realisiert wurde, Fragment.²⁶ Erst durch Überschreitung ih-

²⁵ Hierzu schon Carsten Zelle: Die Notstandsgesetzgebung im ästhetischen Staat. Anthropologische Aporien in Schillers philosophischen Schriften. In: Hans-Jürgen Schings (Hg.): Der ganze Mensch. Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert. Stuttgart/Weimar 1994, S. 440-469; ders.: Die doppelte Ästhetik der Moderne. Revisionen des Schönen von Boileau bis Nietzsche. Stuttgart/Weimar 1995.

²⁶ Zelle 2005 (Anm. 22), S. 427, 431, 436. Noch die Textanordnung in den *Kleineren prosaischen Schriften* von 1801 muss dieses Angewiesensein der *Briefe* auf das von ihnen Ausgeschlossene belegen. Durch Voranstellung der 1793er Schrift *Über das Pathetische* und Nachstellung des 1801 erstpublizierten Aufsatzes *Über das Erhabene* komplettiere diese »Ausgabe letzter Hand« extern, was der *Ästhetischen Erziehung* intern fehle und lege so den beschränkten Geltungsanspruch der *Ästhetischen Erziehung* offen (S. 436).

rer Erziehung durch das Schöne auf die strengere Schule des Erhabenen hin (inklusive Abspaltung der Sinnlichkeit) gewinne man demnach den wahren, den »besseren Schiller«.²⁷ Jedenfalls einen anderen, herberen, als bei Janz.

Hier also der Schiller der Versöhnung, dort der der Entzweiung. Selbst wenn man von dieser Pointierung einiges abzieht, bleibt evident, dass die Wahrheit dazwischen liegen muss. Die folgenden Seiten plädieren daher in *politicis* für einen pragmatischen Schiller, für den »Realisten«.²⁸ Sie wollen daher den argumentativen Zusammenhang von Augustenburger und *Ästhetischen Briefen* neu ins Auge fassen und dabei das seltener untersuchte frühere Briefkonvolut einmal genauer als bisher betrachten. Drei Thesen sollen in den Kapiteln zwei bis vier belegt werden. Erstens: Die Augustenburger Briefe stellen einen eigenständigen, in sich schlüssigen Theorieentwurf dar – kein Extempore bloß vorläufiger Geltung, sondern ein durchdachtes Konzept. Zweitens: Schillers Überlegungen sind unmittelbar anschlussfähig an gegenwärtige philosophische Fragestellungen und Diskussionen. Drittens: Für die *Ästhetische Erziehung* waren die Augustenburger Briefe nicht die berühmte hinter sich zu lassende Leiter, sondern das tragende Fundament, auf dem sie steht (und

nicht sich etwa von ihm löst). Die gedankliche Reichhaltigkeit beider Texte verlangt von der Darstellung einen gewissen Reduktionismus; Konzentration auf die argumentativen Hauptlinien Schillers ist Maßgabe des Folgenden. Dabei war den Augustenburger Briefen, weil wesentlich schlechter durchleuchtet als die *Ästhetischen*,²⁹ wesentlich mehr Raum zu geben.

²⁷ Ebd., S. 440.

²⁸ Nicht ganz im Sinne von *Über naive und sentimentale Dichtung* vielleicht, aber auch nicht ganz fern davon (vgl. NA 20, S. 492-503).

²⁹ Man kann dies schon an der Kommentarsituation ablesen. Zu den *Ästhetischen Briefen* liegt, nach Grundlegung in NA 21 (von Wiese/Koopmann 1962, s.o. Anm. 5), eine Reihe neuerer Kommentare vor, sowohl in den Schiller-Gesamtausgaben (Werke und Briefe. Frankfurt/M. 1988ff., hier in Bd. 8, 1992, Hg. Rolf-Peter Janz [Nachdr. als Einzausg., ebd. 2008]; Sämtliche Werke. Hg. Helmut Koopmann. Düsseldorf 1997, hier in Bd. 5; Sämtliche Werke. München/Wien 2004, hier in Bd. 5, Hg. Verf. [2008]) wie auch auch in Tb.-Einzelausg. der *Briefe* (Hg. Berghahn 2000 [Anm. 19]; Hg. Stefan Matuschek. Frankfurt/M. 2009). – Ganz anders bei den Augustenburger Briefen: Bolten 1984 (Anm. 7) hatte nur allerknappste Anm. (S. 85-87); mehr bot Janz 1992 (s.o., hier S. 1379-1385); gleich darauf folgte NA 26 mit dem wiederum grundlegenden Komm. (Nahler/Nahler 1992 [Anm. 7]), der allerdings noch sehr empfindliche Lücken aufweist (S. 788: Fehlanzeige zwischen 305,5-6 und 313,16, zu zentralen Passagen im Br. vom 11.11.1793). Berghahn 2000 (Anm. 19), der verdienstvollerweise auch die Augustenburger Briefe mit abdruckt, gibt hierzu nur eine, freilich nützliche, Konkordanz (S. 210-212).

2. Humanität aus Distanzgewinn: Die Augustenburger Briefe

»Ich kann seit 14 Tagen keine französischen Zeitungen mehr lesen, so ekeln diese elenden Schindersknechte mich an«. Am 8. Februar 1793, keine drei Wochen nach der Hinrichtung Ludwigs XVI. am 21. Januar, schrieb Schiller diese berühmten Zeilen an den Freund Gottfried Körner.³⁰ Vom Tag darauf datiert der erste der Augustenburger Briefe. Prinz Friedrich Christian von Augustenburg-Sonderburg (1765-1814), späterer Herzog von Schleswig-Holstein, hatte Schiller, nachdem er von dessen schwerer Erkrankung im Mai 1791 erfahren hatte (im Sommer glaubte man ihn in Dänemark gar tot), am 27. November 1791 eine jährliche Rente auf drei Jahre zugesprochen.³¹ Mit dem Schreiben vom 9. Februar 1793 eröffnete Schiller die Serie philosophischer Briefe an ihn – als Dankesgabe für die mäzenatische Förderung und zugleich, die Verwandtschaft mit der Gattung Fürstenspiegel nicht verleugnend, als kulturpolitisches Mémoire aus gegebenem Anlass für einen aufgeklärten Landesherrn in spe. Die Originalschreiben sind 1794 beim

³⁰ An Körner, 8.2.1793, NA 26, S. 183, Nr. 151.

³¹ Sie wurde schließlich fünf Jahre gezahlt; o.g. Schenkungsbrief des Prinzen: NA 34.I, Nr. 97; Schillers Antwort und Dank vom 19.12.1791: NA 26, S. 124-126, Nr. 101; zu Verursachung und näheren Umständen dieser für Schiller existentiell wichtigen Förderung NA 26, S. 562-578, Komm. zu Nr. 97-103.

Brand des Kopenhagener Schlosses verbrannt. Grundlage aller postumen Drucke sind überlieferte Abschriften von sechs Briefen (vom sechsten ist nur der Anfang erhalten) aus den Monaten Februar bis Dezember 1793.³² Argumentativ, auch durch explizite Aufnahme des Gedankenfadens jeweils zu Briefbeginn, schließen sie nahtlos aneinander an, so dass nichts der Annahme entgegensteht, die überlieferte Serie könnte in sich komplett sein. Da es aber eine Äußerung von Schiller gibt, die nahelegt, es habe noch Weiteres gegeben, ist nicht auszuschließen, dass der fragmentarische sechste Brief vielleicht nicht der letzte war.³³ Doch wieviel auch immer hier fehlen mag – was wir haben, präsentiert sich als ein Ganzes, vielleicht nicht ganz vollständig, aber doch hinreichend integral. Folgen wir also dem Gang seiner Argumente.

³² NA 26, S. 183-187, 9.2.1793, Nr. 152 [1]; S. 257-268, 13.7.1793, Nr. 184 [2]; S. 295-314, 11.11.1793, Nr. 208 (mit einem »Einschluß«, S. 301-314) [3]; S. 314-322, 21.11.1793, Nr. 209 [4]; S. 322-333, 3.12.1793, Nr. 210 [5]; S. 337f., Dez. 1793, Nr. 213 [6]. Danach im 2. Kap. oben im Text mit Seitenzahlen in Klammern zit.

³³ Zur Überlieferungsgeschichte NA 26, S. 671f., Komm. Aufgrund einer Briefstelle vom 10.6.1794 (an den Prinzen von Augustenburg, NA 27, S. 8) vermuten Nahler/Nahler Fehlendes *innerhalb* des auf uns gekommenen Bestands (NA 26, S. 672). Die lückenlos erscheinende Argumentation über diese Briefe hinweg stützt diese Vermutung nicht unbedingt.

2.1 Theoretische Voraussetzungen. Schiller und Sulzer

Brief eins, vom 9. Februar 1793 (183-187, Nr. 152), schlägt das Thema vor. Eine »Aesthetick« oder »Philosophie des Schönen« (186) soll entwickelt werden, im Anschluss an »Kant«, der allerdings in der *Kritik der Urteilskraft* nur »die Fundamente« einer solchen »Kunsttheorie«, »wo nicht gegeben, doch vorbereitet« habe (184). Das Gebäude selbst stehe indes noch aus. An seinen Bau, oder doch wenigstens an ein erstes Stockwerk, will sich Schillers »philosophischpoetische Vision« (187) wagen. Warum ausgerechnet Theorie der Kunst? Nicht aus kunstinternen Gründen, sondern wegen der über die Sphäre des rein Ästhetischen hinausgreifenden, psychodynamischen Wirkungen des Schönen auf den Menschen. Als »seelenbildende« *téchné* wird die »Kunst« hier eingeführt, ja mehr noch, als »die wirksamste aller Triebfedern des menschlichen Geistes« (185). Und auch der Grund für diese Wirkungskraft wird genannt, die Tatsache, dass wir das Schöne, sei es der Natur oder der Kunst, und hier sowohl der Malerei, der Dichtung wie der Musik, »fühlen und nicht erkennen« (185). Nicht der Intellekt ist das Organ der ästhetischen Rezeption, sondern das Gefühl, die Empfindung.

Schiller folgt hier in der Tat Kant, der das ästhetische oder »Geschmacksurtheil« nicht als »Erkenntnisurtheil« fasst, sondern als nicht-kognitive »Empfindung des

Wohlgefallens«, die in einem gänzlich begriffslosen »Gefühl der Lust« (oder im gegenteiligen Fall der »Unlust«) gründet.³⁴ Kant wiederholt hier indes nur die *communis opinio* des 18. Jahrhunderts. Johann Georg Sulzers Handbuch *Allgemeine Theorie der Schönen Künste* (1771/74) etwa, weit verbreitet und benutzt und sowohl Kant wie Schiller bestens bekannt, traktiert in jedem einschlägigen Artikel diesen Grundsatz, dass »über das, was gefällt oder mißfällt«, allein die »Empfindung entscheidet«, also ein Gefühl von »Lust« und »Unlust«, nicht aber die »Erkenntniß«, die nur »über das urtheilet, was wahr, oder falsch ist«.³⁵ Sulzer war es auch, der, im Anschluss an David Humes *Treatise of Human Nature* (1739/40), immer wieder die anthropologische Asymmetrie zwischen Erkennen und Empfinden, ihre unterschiedliche Einflusskraft auf das menschliche Verhalten betonte. »Keine einzige deutliche Idee kann bewegen«, also eine Handlung auslösen, sondern nur der subrationale Impuls der

³⁴ *Kritik der Urteilskraft* (1790), § 1, AKA 5, S. 203f.

³⁵ Johann Georg Sulzer: *Allgemeine Theorie der Schönen Künste* in einzelnen, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter aufeinander folgenden, Artikeln abgehandelt. Neue verm. Aufl. [Hg. Friedrich von Blanckenburg]. Leipzig 1786-87, Bd. 2, S. 43-45, Art. »Empfindung«; S. 297, Art. »Geschmack«; Bd. 4, S. 331, Art. »Sinnlich«; u.ö. – Im Einzelnen dazu und mit weiteren Belegen Verf.: *Erkennen und Empfinden. Anthropologische Achsendrehung und Wende zur Ästhetik bei Johann Georg Sulzer*. In: Schings 1994 (Anm. 25), S. 420-439.

Lust: »Empfindungen« seien die einzigen »wahren antreibenden Kräfte in der Seele«. In der Psyche, wie Sulzer und die »empirische Psychologie« der Aufklärung sie entwarfen, war das cartesische *cogito* schon nicht mehr der Herr im Haus.³⁶

Wir beginnen zu verstehen, warum sich Schiller ausgerechnet 1793 in die Philosophie der Kunst vertiefen will. Da die Kün-

³⁶ Vgl. Johann Georg Sulzer: Vermischte philosophische Schriften. Aus den Jahrbüchern der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gesammelt. 2 Tle. Leipzig 1773-81 (Nachdruck Hildesheim/New York 1974). Hier v.a. Tl. 1, S. 225-243, Anmerkungen über den verschiedenen Zustand, worinn sich die Seele bey Ausübung ihrer Hauptvermögen, nämlich das Vermögen, sich etwas vorzustellen [= erkennen] und des Vermögens zu empfinden, befindet (1763); ebd., S. 199-224, Von dem Bewußtseyn und seinem Einflusse in unsre Urtheile (1764), hier S. 213, das Zit. oben. Dazu im Einzelnen Verf. 1994 (Anm. 35), S. 410-423, Psychologia empirica oder die Theorie der Empfindungen. – Vgl. David Hume: Ein Traktat über die menschliche Natur. Hg. Reinhardt Brandt. 2 Tle. Hamburg 1989, bes. Tl. 2, S. 150-156, Von den Motiven des Willens, bes. S. 152f. (»Die Vernunft ist nur der Sklave der Affekte«). Zumal dies Kapitel scheint mir zu den zentralen psychologischen Quellen Sulzers zu gehören. Zu Humes Anthropologie bündig die Hg.-Einleitung, ebd., S. XI-L. – Schiller war über diese und verwandte Positionen, zumindest grob, aus dem Philosophieunterricht bei Jacob Friedrich Abel im Bilde; vgl. Verf.: Exoterik, Empirismus, Anthropologie. Abels Philosophie im Kontext der deutschen Spätaufklärung. In: Jacob Friedrich Abel. Eine Quellenedition zum Philosophieunterricht an der Stuttgarter Karlsschule (1772-1782). Hg. Verf. Würzburg 1995, S. 402-450; ders.: Schiller und die Popularphilosophie. In: Koopmann ²2011, S. 162-174.

ste auf die Empfindung wirken, beeinflussen sie direkt das menschliche Verhalten. In diesem affektpsychologischen Sinne »seelenbildend«, sind sie zur Menschenführung wie geschaffen. Schiller war schon früh von der pädagogischen Kraft der Künste überzeugt. *Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken?* So fragte die Mannheimer Theaterrede von 1784, und gab bereits zur Antwort: Fast alles, was der »Beförderung allgemeiner Glückseligkeit« durch »Menschen- und Volksbildung« aufhilft. Als »öffentliche« Institution eines aufgeklärten Gemeinwesens ist sie Schule der Gesellschaft, Medium der sozialen Integration – machtvoller noch als die »Religion« (beide machen »den Zusammenhang der Gesellschaft [...] inniger«) – und in diesem Sinne eine »moralische«, das Zusammenleben der Menschen verbessernde »Anstalt«.³⁷ Schillers Zutrauen in die soziale Macht der Bühne ist nur von seinen affektpsychologischen Prämissen her verständlich. Wenn es primär Empfindungen und nicht Einsichten sind, die das menschliche Tun und Lassen lenken, und wenn die Kunst den Menschen primär über das Empfindungs- und nicht über das Erkenntnisvermögen anspricht, dann müssen Bildungseffekte der Kunst (hier des Thea-

³⁷ NA 20, S. 87-100, die Zit. S. 88, 91f.; beim Neudruck 1801 änderte Schiller den Titel in *Die Schaubühne als moralische Anstalt betrachtet* um; zur Schaubühnenrede vom Verf.: Schriften zum Theater, zur bildenden Kunst und zur Philosophie vor 1790. In: Koopmann ²2011, S. 595-610, hier S. 595-601, Theater.

ters), weil sie subkutan »die Empfindungen bestimmen«, »tiefer und daurender wirk[en]« als jede philosophische Aufklärung, ja als »Moral und Geseze« selbst.³⁸

Dieser Überzeugung war schon Sulzer, und es ist kein Zufall, dass von allen kunsttheoretischen Autoritäten der Zeit er als einziger in der Schaubühnenrede einmal namentlich erwähnt wird.³⁹ Schon damals hatte Schiller mit der *Allgemeinen Theorie* gearbeitet; die Artikel *Schauspiel*, *Schauspiele* und *Schauspielkunst* zählen zu den maßgeblichen Quellen der Rede. Und auch Sulzer hatte aus seiner Einsicht in die nahezu vollständige Affektgesteuertheit des menschlichen Verhaltens bereits die soziale und politische Utopie einer ästhetischen Psychagogik im Dienste der Aufklärung gezogen. In den Künsten besitze der »weise« Gesetzgeber und jeder Aufklärer und »Menschenfreund« das »Werkzeug«, »aus dem Menschen [...] alles [zu] machen, dessen er fähig ist.«⁴⁰ Die neue, erfahrungsseelenkundliche »Theorie der Sinnlichkeit« liefere ihm den Schlüssel zur »völligen Herrschaft über den Menschen«, denn wer die Empfindungen regiere, regiere die ganze Person.⁴¹ Eine recht unverhüllte Theorie der psychischen Manipulation haben wir hier vor uns. Dass sie nicht nur zum Wohle des Menschen angewandt

³⁸ NA 20, S. 93.

³⁹ NA 20, S. 90.

⁴⁰ Sulzer ²1786/87 (Anm. 35), Bd. 3, S. 58-81, Art. »Künste; Schöne Künste«, hier S. 62, 64.

⁴¹ Ebd., S. 76.

werden könnte, liegt außerhalb von Sulzers Vorstellungshorizont. Für ihn weist sie den nach allen rationalistischen Irrungen endlich gefundenen, einzig erfolgversprechenden Weg zur Zivilisierung des Menschen auf. Denn weder Vernunftgründe noch staatliche Gewalt können moralisches Handeln erwirken, schon gar nicht erzwingen, wohl aber unwillkürlich-unbewusst »triggernde« Lust/Unlust-Stimuli, auch die der Kunst: sie »reizen« den Menschen »unwiderstehlich zu seiner Pflicht.«⁴² Ästhetische Erziehung als Instrument des aufgeklärten Wohlfahrtsstaates! Mit ihrer Hilfe werde der »gute Regent wie ein anderer Orpheus die Menschen selbst wider ihren Willen, aber mit sanftem liebenswürdigen Zwange, zu fleißiger Ausrichtung alles dessen bringen, was zu ihrer Glückseligkeit nöthig ist.«⁴³ Hier kommt Schillers Hoffnung auf theatralische »Beförderung allgemeiner Glückseligkeit« in der Schaubühnenrede her.

Und nicht nur in dieser. Wir sehen nun auch, welcher zeitgenössische philosophische Diskurs eigentlich angezapft wurde, als Schiller zehn Jahre später dem Augustenburger Prinzen die »Kunst« als eine »seelenbildende« Macht, ja als »die wirksamste aller Triebfedern des menschlichen Geistes« (185) zu tieferem Bedenken empfahl. Mit Kant und den »Grundsätze[n]

⁴² Ebd.

⁴³ Ebd., S. 64. Einlässlicher zu Sulzers »ästhetischer Erziehung *avant la lettre*« Verf. 1994 (Anm. 35), S. 427ff.

der kritischen Philosophie« (184) hatte all dies zunächst einmal wenig zu tun. Sondern mit den Überzeugungen der ›empirischen Psychologie‹ oder ›Anthropologie‹ der Spätaufklärung, mit denen Schillers Denken von früh an in der Wolle gefärbt war. Nicht nur für den Historiker ist daher die Verbeugung vor Kant, mit der die Augustenburger Briefe einsetzen, in gewisser Weise eine Nebelkerze. Sie war aber auch mehr als nur ein Tribut an den allerneuesten Diskussionsstand. Schiller sah bei Kant und den Kantianern seiner Umgebung vieles in philosophisch zünftiger Manier ausgeführt, was ihm als Ziel seiner eigenen Überlegungen – jedenfalls partiell – auch vorschwebte. Um aber zu verstehen, wie seine Texte aus dieser Zeit funktionieren, müssen wir erst einmal klar sehen, von wo er eigentlich gedanklich herkam.

2.2 Unzeitgemäße Betrachtungen oder Woran scheiterte die Revolution?

Brief zwei, vom 13. Juli 1793 (257-268, Nr. 184), stellt sich den erwartbaren Einwand, dass »Untersuchungen über das Schöne« (257) im Jahre 1793 unzeitgemäße Betrachtungen seien: »Ist es nicht ausser der Zeit, sich um Bedürfniße der aesthetischen Welt zu bekümmern, wo die Angelegenheiten der politischen ein so viel näheres Interesse darbieten?« (259) Damit ist Schiller bei der Revolution, und damit bei der argumentativen Verkoppelung von Politik und Äs-

thetik. Keineswegs wird die Französische Revolution hier schon nach Intention und »Inhalt« (260) von vornherein verworfen. Vielmehr werde durch dieses »politische Schöpfungswerk« das »grosse Schicksal der Menschheit zur Frage gebracht«, das »dem Menschen das Heiligste seyn muß«, nämlich das nach hundert Jahren Aufklärung schon längst drängende Problem des richtigen »Gesellschaftszustand[s]«: »Eine Angelegenheit, über welche sonst nur das Recht des Stärkeren und die Konvenienz zu entscheiden hätte, ist vor den Richterstuhl reiner Vernunft anhängig gemacht« (260). Nicht daran also setzt Schillers Kritik an, sondern am *Wie* dieses »grossen Rechtshandel[s]«, an »seiner Verhandlungsart«, seinem konkreten Verlauf. In ihm sei aber gerade nicht das Erhoffte »eingetreten, daß die politische Gesetzgebung der Vernunft übertragen, der Mensch als Selbstzweck respektiert und behandelt, das Gesetz auf den Thron erhoben, und wahre Freiheit zur Grundlage des Staatsgebäudes gemacht worden« wäre (ebd.). Für Schiller eine Erfahrung von schockhafter Qualität. Alle Erwartungen der Aufklärung mit einemmal dahin. »Ehe diese Ereignisse eintraten«, konnte man sich vielleicht doch dem »lieblichen Wahne« hingeben, »daß der unmerkliche aber ununterbrochene Einfluß denckender Köpfe, die seit Jahrhunderten ausgestreuten Keime der Wahrheit [...] die Gemüther allmählich zum Empfang des Besseren gestimmt und so eine Epoche vorbereitet haben müßten, wo die Philosophie den mora-

lischen Weltbau übernehmen, und das Licht über die Finsterniß siegen könnte«. Doch der »Versuch des Französischen Volks, sich in seine heiligen Rechte einzusetzen, und eine politische Freiheit zu erringen«, entpuppte dies als leere Illusion; »Unvermögen« und »Unwürdigkeit« der Revolutionäre, der Führer sowohl wie der Massen, schürten nur die Risiken dieses ungeheuren Experiments und haben am Ende, den Zeitfeil der Geschichte gleichsam umkehrend, »einen beträchtlichen Theil Europens, und ein ganzes Jahrhundert, in Barbarey und Knechtschaft zurückgeschleudert« (261).

Wie konnte es zu dieser – in Schillers Augen – welthistorischen Katastrophe kommen? Das Scheitern der Revolution, so seine scharf gezeichnete Diagnose, ist in einem ganz bestimmten Sinne schon das Scheitern der Aufklärung. Als »bloß theoretische Kultur« war sie zu schwach, »die Gemüther allmählich zum Empfang des Besseren zu stimmen«. Mit dem Ergebnis, dass die »Generation«, die dieser »günstigste« »Moment« der Geschichte vorfand, »ihn nicht wert«, ja »verderbt« war. Sowohl in den »civilisierten Klassen«, hier durch »Erschlaffung«, wie im einfachen Volk, dort durch »Verwilderung« (262f.). Die Dekadenz der Oberschichten ist für Schiller Resultat der »Aufklärung« selbst, nämlich, zumal in Frankreich, ihrer Wende zu einem sinnlichkeitsfixierten Materialismus (»Epikureismus«), der, anstatt Mündigkeit, Mut und Tatkraft zu befördern, den Menschen in »Passivität« und »Abhängig-

keit [...] vom Physischen« dränge (263). Die Unterschichten hingegen wurden von der Aufklärung gar nicht erreicht; sie – und hier ist Schillers Erschrecken noch größer – sind auf der Stufe vorzivilisatorischer »Thierheit« (262) stehen geblieben. Der Mob auf den Pariser Straßen belegt ihm nur, dass das ungebildete ›Volk‹ nicht rousseauistisch idealisierter *populus*, sondern vernunftloser *vulgus* sei, der von oben regiert werden müsse. Eine heute nicht mehr mehrheitsfähige Ansicht, gewiss auch perhorresziv übersteuert, aber Schiller bringt Argumente bei, um seine Illusionslosigkeit zu begründen:

In den niedern Klassen sehen wir nichts als rohe, gesetzlose Triebe, die sich nach aufgehobenem Band der bürgerlichen Ordnung entfeßeln, und mit unlenksamer Wuth ihrer thierischen Befriedigung zueilen. Es war also nicht der moralische Widerstand von innen, bloß die Zwangsgewalt von außen, was bisher ihren Ausbruch zurück hielt. Es waren also nicht freye Menschen, die der Staat unterdrückt hatte, nein, es waren bloß wilde Thiere, die er an heilsame Ketten legte. Hätte der Staat die Menschheit [in ihnen] wirklich unterdrückt, wie man ihm Schuld gibt, so müßte man Menschheit sehen, nachdem er zertrümmert war. Aber der Nachlaß der äussern Unterdrückung macht nur die innere sichtbar, und der wilde Despotismus der Triebe heckt alle jene Unthaten aus, die uns in gleichem Grad aneckeln und schaudern machen (263).⁴⁴

⁴⁴ Von welchen Untaten man in Weimar aus dem *Moniteur* wusste, berichtet jetzt Schings 2012 (Anm. 9), als einstiger Barockforscher ein erprobter *atrocitas*-Experte. – Zu diesem Kapitel aus der Geschichte der Grausamkeit ferner grundlegend Daniel Arasse:

In beiden Klassen zeigt sich für Schiller, dass nicht vom Wissen, sondern vom »Karakter«, nicht so sehr vom Inhalt des Denkens, auch nicht vom richtigen, sondern »von der Denkungsart«, der »Mentalität« der Bürger alles abhängt, wenn es um »Reform[e]n« geht, die »politische und bürgerliche Freiheit« »realisieren« wollen, die »Bestand haben« und einen entsprechenden »Staat« stabil halten sollen (264). Den »Karakter« aber zu beeinflussen, blieb nach Schiller (der hier wieder nah bei Sulzer steht) der »philosophische[n] Kultur« der Aufklärer schon von ihrem rationalistischen Ansatz her verwehrt. Ihr Programm der »Berichtigung der Begriffe« griff von vornherein zu kurz; »Reinigung der Gefühle« wäre gefragt gewesen: »Aufklärung der Begriffe kann es allein nicht ausrichten, denn von dem Kopf ist noch ein gar weiter Weg zu dem Herzen, und bey weitem der größere Theil der Menschen wird durch Empfindungen zum Handeln bestimmt«. Solche Herzensbildung aber, siehe oben, »ist vorzugsweise das Geschäft [...] der ästhetischen Kultur«; als »wirksamste[s] Instrument der Charakterbildung« ist sie die Antwort auf das eigentliche »Bedürfniß unsers Zeitalters«, nämlich über die reine Verstandesaufklärung hinauszugehen und durch »Veredlung der Gefühle« die »Reinigung des Willens« herbeizuführen. Gerade jetzt also muss man sich

La guillotine et l'imaginaire de la terreur. Paris 1987 (dt. 1988).

um Theorie und Praxis des Schönen »bekümmern« (265f.).

2.3 Schwenk in die Anthropogenese: Urszene der Distanzgewinnung

Brief drei, vom 11. November 1793 (295-314, Nr. 208) besteht aus zwei Teilen, einem kürzeren Anschreiben (295-301) und einem längeren Anhang oder, so von Schiller überschrieben, »Einschluß« (301-314). Den argumentativen Fortgang leistet nicht das Anschreiben selbst, sondern dieser »Einschluß«, den man als das theoretische Kernstück der Augustenburger Briefe bezeichnen muss. Das Anschreiben selbst hingegen stellt ein retardierendes Zwischenstück dar. Schiller hält die Argumentation an, um auf den Einwand des Prinzen einzugehen, ob nicht doch der »Mangel an theoretischer Kultur«, an Aufklärung der Köpfe, »der größere Theil des Übels« sei (297). Schiller will sich dadurch nicht beirren lassen, aber dem Prinzen doch die Ehre einer ausführlichen Antwort geben. Sie enthält keine neuen Argumente, weshalb wir sie hier übergehen können, und führt nach kurzem Umweg geradewegs zu dem Punkt zurück, an dem Brief zwei schon einmal geendet hatte. Danach, im »Einschluß« (der wohl schon vor dem kritischen Brief des Prinzen als Folgeschreiben vorbereitet war und fertig vorlag), schreitet der Gedankengang wieder voran, wiederum als in sich schlüssiges Kapitel.

Es gilt zu erweisen, dass und wie die Kunst eigentlich auf die Seele wirkt. Der zeitgenössischen ästhetischen Systematik entsprechend,⁴⁵ faltet Schiller dies in zwei Richtungen aus, die des »Schönen« und die des »Erhabenen«; in diesem erkennt er das Heilmittel gegen die »Erschlaffung« der Ober-, in jenem das wider die »Verwilderung« der Unterklassen (305). Dass die Dynamik des Erhabenen – Ermächtigung der ›geistigen Natur des Menschen‹ durch Depotenzierung der ›tierischen‹ – dem ›Epikureism‹ und seiner ›Abhängigkeit vom Physischen‹ aufhelfen sollte, musste Schiller mehr als naheliegend scheinen. Im Anschluss an Kants »Analytik des Erhabenen« hatte er vor allem in *Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen* (1792) und *Vom Erhabenen (Zur weiteren Ausführung einiger Kantischen Ideen.)* (1793) die erhabene, genauer: erhebende Wirkung auf das Gemüt von der Größen- und Schreckenserfahrung im Naturerleben auf die Erfahrung des Tragischen im Theater übertragen und dergestalt die Tragödie als Einübung in ein letztlich stoizistisch zu nennendes Selbstverhältnis entworfen.⁴⁶

⁴⁵ Vgl. nur Kants Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (1764), AKA 2, S. 205-265.

⁴⁶ Vgl. Kant, Kritik der Urtheilskraft, §§ 23-29, AKA 5, S. 244-266; Schiller, NA 20, S. 133-147, 171-195. Zum stoizistischen Profil dieses Theoriekapitels bei Schiller Verf.: Die Freiheit und der Tod. Grenzphänomene idealistischer Theoriebildung beim späten Schiller. In: Bollenbeck/Ehrlich 2007 (Anm. 21), S. 59-71; Trinidad Piñeiro Costas:

Auch eine ästhetische Erziehung, und fraglos in genauestem Schillerschen Sinne!⁴⁷ Und vielleicht, weil er es hier bereits ausgeführt hatte, behandelt Schiller dieses Hauptstück seiner Ästhetik in den Augustenburger Briefen gleichsam nur noch im Vorbeigehen (und lässt es später in den *Ästhetischen Briefen*, kaum dass es unter dem Stichwort »energische Schönheit«⁴⁸ aufgebracht wird, alsbald wieder fallen). Einleuchtender aber wäre bei einem so gewichtigen Textfaktum ein Motiv auf der Ebene von Schillers Fragestellung und Ansatz selbst.

Wer allerdings rein argumentationslogisch sucht, wird es nicht finden. Man muss, gleichsam mit Sulzer und Schiller selbst, der Spur der Empfindungen und Affekte im Text folgen, der Spur des größeren Schreckens. Und danach saß der Schock angesichts der destruktiven Energie der revolutionären Massen (›Wildheit‹) offenbar noch tiefer als der Abscheu vor der Dekadenz der Oberschichten. Denn letztere stellt ein historisch spätes, ein sekundäres ›Kultur‹-Phänomen dar. Anders hingegen die entfesselte Barbarei des ›Volkes‹. Denn in ihm, das an der Aufklärung nicht teilhatte, ja überhaupt den Zivilisationsprozess höchstens ansatzweise oder gar

Schillers Begriff des Erhabenen in der Tradition der Stoa und Rhetorik. Frankfurt/M. u.a. 2006.

⁴⁷ Auf ihr liegt, wie angesprochen, der Akzent bei Zelle 2005 (Anm. 26).

⁴⁸ NA 20, S. 361, B 16; dazu der Komm., NA 21, S. 266f.

nicht durchlaufen hat, tritt eine ältere, naturnähere Schicht im Menschen zutage, was immer auch ›Natur‹ sei. Von den Augustenburger Briefen her wird daher klar, dass die »Verwilderung«, die Schiller den Unterschichten zuschreibt, eher missverstanden wird, wenn man sie als Denaturierung begreift. Er meint die Rückkehr zur tierischen Wildheit, oder was dasselbe ist, die Wiederkehr der ursprünglichen Natur des Menschen. Auf deren entsetzliche Epiphanie unter den Franzosen – am Ende eines Jahrhunderts der Aufklärung! – antwortet sein Schrecken, und auf ihn die theoretische ›Reaktionsbildung‹ der übereindeutigen und systematisch nicht gedeckten, vielmehr durch Ausblendung des Erhabenen erkaufte Konzentration allein auf das Schöne.

Dieses Erschrecken zwingt Schiller zugleich die Auseinandersetzung mit seinem rousseauistischen Gedankenerbe auf. Wenn der vorzivilisierte, voraufgeklärte Mensch nicht der *bonté naturelle* unterstand, sondern das »wilde Tier« (263) war, als welches er jetzt, des Außenhalts der sozialen Ordnungen ledig, auf den Pariser Straßen wiederkehrt, dann ist von einem sittlichkeitsbegründenden Naturinstinkt, er heiße »*pitié*«, »moral sense«, »Mitleid« oder »Sympathie«, nichts zu erwarten.⁴⁹ Dann

⁴⁹ Zur »*pitié*« als einer sogar schon Tieren eigene »*vertu naturelle*«, die dem (ebenfalls natürlichen) Egoismus und Aggressionstrieb steuert und aus der alle weiteren Tugenden fließen (»*de cette seule qualité découlent toutes les vertus sociales*«): Jean-Jacques

muss die Menschlichkeit des Menschen woanders herkommen, aus einer Transformation seiner ursprünglichen Natur, einem Prozess der »Humanisierung« (315) und »Entbarbarisierung«, einem ›Prozess der Zivilisation‹. Damit schlägt die aktualitätsgesteuerte Frage, wie die in der Revolution wiedererwachte Bestie Mensch (»Hyäne«, »Panther«)⁵⁰ zivilisiert werden könnte, unmittelbar um in die anthropogenetische, wie dieses Wesen, das in gebildeten Klassen und Nationen ja auch zu nichtbestialischer Gestalt gefunden hat, überhaupt einmal zivilisiert werden konnte. Unversehens gelangt Schiller so in ein ganz neues – und scheinbar ganz fernes – Feld, in die menschliche Entwicklungsgeschichte. Aber nicht um dem Heute auszuweichen! Ganz

Rousseau: *Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes* (1755). In: ders.: *Schriften zur Kulturkritik*. Frz.-dt. Hg. Kurt Weingand. Hamburg ²1971, S. 61–269, hier S. 169f., 173. – Zum Kontext Verf.: *Die Anthropologie des jungen Schiller. Zur Ideengeschichte der medizinischen Schriften und der Philosophischen Briefe*. Würzburg 1985, S. 176–182, »Eigennutz« und »Wohllollen«; ders.: *Für ein Naturprinzip der Sittlichkeit. Motive der Mitleidsdiskussion im 18. Jahrhundert*. In: Nina Gülcher, Irmela von der Lühe (Hg.): *Ethik und Ästhetik des Mitleids*. Freiburg/Br. u.a. 2007, S. 15–31. – Zu Schiller selbst in diesem Kontext ebd., S. 24–31 (zum tragödienpoetischen Mitleidsbegriff des späteren Schiller); Verf. 1985 (s.o.), S. 176–203, *Apologie der Liebe* (zur »Sympathie«-gestützten Moralphilosophie des jüngeren).

⁵⁰ Zum Kontext der Hyänen- und Panthermetaphorik (keineswegs ein ausschließliches Privileg der »Weiber«) aus der *Glocke* (NA 2.I, S. 237) s. Schings 2012 (Anm. 9), S. 122f.

im Gegenteil, er sucht dort nach einem festen, anthropologischen Fundament für die Möglichkeit einer ästhetisch vermittelten »Karakterbildung«.

Aus diesen Gründen schwenkt die Argumentation im dritten und zentralen Augustenburger Brief von der synchronen Achse in die diachrone um, von der Gegenwartsanalyse zur menschlichen Vor- und Frühgeschichte, dorthin zurück, wo alles begann, zum Übergang vom »Thier« zum Menschen. Was hat »den rohen Sohn der Natur verfeinert« (306), was ihn aus dem animalischen Zustand herausgetrieben zu, wenn auch eingeschränkter, »Rationalität« und »Freyheit« (310)? Sind moralische Autonomie und Vernunftbestimmtheit bei einem trieb- und empfindungsgesteuerten Wesen wie ihm überhaupt möglich, und was wären die anthropologischen »Bedingungen ihrer Möglichkeit«? Oder noch einmal mit Schiller selbst: »wie werde ich von dieser sinnlichen Abhängigkeit zu der moralischen Freiheit den Uebergang finden« (ebd.)?⁵¹ In einem

⁵¹ Die Augustenburger Briefe stellen hier schon dieselben Fragen wie später *Menschliches, Allzumenschliches*: »Wie kann etwas aus seinem Gegensatz entstehen, zum Beispiel Vernünftiges aus Vernunftlosem, [...] interesseloses Anschauen aus begehrlchem Wollen, Leben für andere aus Egoismus [...]« (Friedrich Nietzsche: *Menschliches Allzumenschliches* [1878]. In: *Sämtliche Werke*. Studienausgabe. Hg. Giorgio Colli, Mazzino Montinari. Berlin/New York 1980. Bd. 2, S. 23, I.1). Nur dass sie im Unterschied zu Nietzsche diesen Gegensatz nicht sogleich als einen scheinbaren erklären, sondern den Menschen wirklich in etwas anderes, als sein Ursprung

Drei-Stufen-Modell der menschlichen Entwicklung will er diese Frage beantworten (311-313).

Die »erste Stufe« zeigt den Menschen als reines »Naturwesen«, seinen »Lust« / »Unlust«-Empfindungen gänzlich ausgeliefert und damit der unnachgiebigen Logik des Selbsterhaltungsprinzips – »Hunger und Liebe«⁵² im Rohzustand: »Entweder stürzt er sich auf die Gegenstände und will sie in sich reißen, in der Begierde; oder die Gegenstände stürzen sich feindlich auf ihn, und er stößt sie von sich, in der Verabscheuung« (311). Gier und Furcht, ausagiert in direkter Brutalität, beherrschen Schillers hypothetischen Naturmenschen, der hier als der »trotzigste Egoist unter allen Thiergattungen« (314) immer nach Hobbes und nicht nach Rousseau modelliert ist.⁵³ Stets muss er wol-

es war, übergehen lassen wollen. – Zu Nietzsche und Schiller Gilbert Merlio: Schiller-Rezeption bei Nietzsche. In: Bollenbeck/Ehrlich 2007 (Anm. 21), S. 191-213; Verf.: *Homo Natura*. Literarische Anthropologie um 1900. Würzburg 2011, S. 144ff.

⁵² Die Weltweisen (1795, u.d.T. *Die Thaten des Philosophen*), NA 1, S. 268f., hier S. 269.

⁵³ Nach Hobbes' *De cive* (1647), aus dessen Widmungs-Vorrede heraus sich das Plautus-Zitat »*lupus est homo homini*« verselbständigt und als Topos verbreitet hat. »Nach Hobbes« ist systematisch, nicht einflussphilologisch gemeint (Schillers Kenntnis der Egoismus-Anthropologie, vielfach gut untersucht, geht vielmehr auf frühe Auseinandersetzung mit Helvétius' *De l'homme*, 1773, dt. 1774, zurück; vgl. zuletzt Roland Krebs: *Helvétius en Allemagne ou la tentation du matérialisme*. Paris 2006). – Vgl. Thomas Hobbes: *Vom Menschen. Vom Bürger* (Elemente der Philosophie II/III). Hg. Günter Gaw-

len, gleich, ob er etwas haben, fressen, fliehen oder töten will; und er muss dieses Wollen sofort realisieren, auf der Stelle. Zwischen Ich und Objekt gibt es keinerlei Abstand; der Reflexbogen, mit einem moderneren Ausdruck gesprochen, schließt beide unmittelbar kurz. »In dieser drückenden Dependenz von Naturbedingungen« – den inneren der Empfindungen und den äußeren der sie auslösenden Reize – »vegetiert der Mensch« der ersten Stufe, bis [...]« (311).

lick. Hamburg ³1977, S. 59 u. 75ff., Kap. 1. – Schillers sonstiges Votum für den antihobbes'schen Naturtrieb der »moralischen Empfindungen« (*moral sense* und *sympathy* der Schotten, Rousseaus und Lessings Mitleid) findet sich in diesem »Einschluß« zu Br. 3 denn auch gut kantianisch marginalisiert (»bloß Affektionen der leidenden Kraft«) und beiseite geschoben (307f.). Sprechend in diesem Zusammenhang auch, dass die Tragödienschriften dieser Jahre den poetischen Mitleidsbegriff zwar aufnehmen, ihm aber doch eine einigermaßen unkonventionelle Wendung geben, indem sie in ihm – Lessing oder Rousseau hätten dies für paradox gehalten – eine ästhetische Distanzstruktur betonen (Verf. 2007 [Anm. 46], S. 26ff.). Sie ist zwar etwas anderes als Käte Hamburgers bekannte »Distanzstruktur des Mitleids« (Das Mitleid. Stuttgart 1985, ²1996, S. 100ff., 114), dafür passt sie aber gut zum weiter unten in diesem Kap. zu Entwickelnden. – Gier und Furcht ließen sich aber auch als eine Variante des Humeschen *hopes and fears*-Topos aus dessen *Natural History of Religion* (1757, dt. 1759) lesen, der sich ja, Schiller bestens bekannt, ebenfalls auf den Naturmenschen bezieht; s. Verf.: Abschied von der Ewigkeit. In: Norbert Oellers (Hg.): Interpretationen. Gedichte von Friedrich Schiller. Stuttgart 1996, S. 51–63 (zu *Resignation* von 1784).

Ja bis – »auf der zweyten Stufe« etwas »ihn frey macht«. Dieses etwas ist »die Betrachtung« (ebd.). Schon hier meint Schiller die ästhetische, hier als ganz elementare Erfahrung verstanden: »Das Wohlgefallen der Betrachtung ist das erste liberale Verhältniß des Menschen gegen die ihn umgebende Natur. Wenn das Bedürfniß seinen Gegenstand unmittelbar ergreift, so rückt die Betrachtung den ihrigen in die Ferne. Die Begierde zerstört ihren Gegenstand, die Betrachtung berührt ihn nicht« (ebd.). Eine kühne Übertragung! Schiller entnimmt dem ästhetischen Diskurs der Zeit das Rezeptionsmodell des »interesselosen Wohlgefallens«, transferiert es aus der kulturell hoch elaborierten Kunstsphäre in die historische Anthropologie und platziert es dort an den Anfang aller menschlichen Zivilisationsgeschichte überhaupt, als »Urszene« der Anthropogenese.

Der Begriff des interesselosen Wohlgefallens, für die Nachwelt vor allem mit Kants Geschmackstheorie verbunden,⁵⁴ war schon vorher ein geläufiger ästhetischer Topos, und nicht nur dank Sulzers *Allgemeiner Theorie*.⁵⁵ Schiller selbst hatte

⁵⁴ Kritik der Urtheilskraft, § 2, Das Wohlgefallen, welches das Geschmacksurtheil bestimmt, ist ohne alles Interesse, AKA 5, S. 204f., hier S. 205: »Man will [beim Schönen] nur wissen, ob die bloße Vorstellung des Gegenstandes in mir mit Wohlgefallen begleitet sei, so gleichgültig ich auch immer in Ansehung der Existenz des Gegenstandes dieser Vorstellung sein mag«.

⁵⁵ Friedrich Just Riedel: Theorie der Schönen Künste und Wissenschaften. Jena 1767, S. 17: »Schön ist,

ihn schon als Karlsschüler für die Jahresprüfungen 1777 zu lernen.⁵⁶ ›Ohne alles Interesse‹ und in diesem Sinne ›frei‹ ist danach die ästhetische Wahrnehmung, weil sie nur auf die in der ›bloßen Vorstellung‹ gegebene »Form« (312) eines Gegenstandes schaut (und auch nur diese per ›Geschmack‹ beurteilt), dabei aber seiner ›Existenz‹ gegenüber gleichgültig ist, also von dessen möglichem realen ›Wert‹ oder ›Nutzen‹ für den Betrachter völlig absieht. Durch dieses Absehen, diese Abstraktion von der Wirklichkeit des Angeschauten, wird die Anschauung aus den Vitalbezügen und Selbsterhaltungsfunktionen, die sie sonst beeinflussen, ausgekoppelt. Hunger

was ohne intereßirte Absicht sinnlich gefallen und auch dann gefallen kan, wenn wir es nicht besitzen«; S. 34: »Probierstein der Schönheit« ist das »an sich unintereßirte Wohlgefallen«; Sulzer ²1786/87 (Anm. 35), Bd. 4, S. 247-253, Art. ›Schön‹, hier S. 248f.: »Das Schöne gefällt ohne Rücksicht auf den Werth seines Stoffs, wegen seiner Form [...] Für den Eigennützigten ist Schönheit nichts, weil man sie durch bloßes Anschauen genießt«; vgl. Bd. 2, S. 296-304, Art. ›Geschmack‹, hier S. 296: »Man nennt dasjenige schön, was sich ohne Rücksicht auf irgend eine andre Beschaffenheit, unsrer Vorstellungskraft auf eine angenehme Weise darstellt, was gefällt, wenn gleich man nicht weiß, was es ist, noch wozu es dienen soll«.

⁵⁶ Er war Respondent der Prüfungsthesen zur Ästhetik, die sein Philosophielehrer Abel den Eleven in diesem Jahr vorgelegt hatte: Aesthetische Sätze. In: Abel (Anm. 36), S. 37-43, hier S. 39, § 1: »Der Geschmack [...] beschäftigt sich nur mit Gegenständen, die Vergnügen und Misvergnügen durch ihre blosse Vorstellung, ohne eigenthümliche Beziehung der Gegenstände auf uns, erzeugen«.

und Liebe, die ›tierische‹ Gier, sind auf Seiten des Betrachters suspendiert, und eben dies rückt das Objekt der Betrachtung, wie Schiller schreibt, »in die Ferne« (311). Das ist sein Punkt! In dieser Abstraktionsleistung erkennt er ein Humanum erster Ordnung, das über die Sphäre des Ästhetischen weit hinaus greift, tief ins Politische und Moralische hinein. Indem Schiller die ästhetische Sphäre ins Elementare wendet, weitet er sie anthropologisch aus, zu etwas Allgemeinem und jenseits bloßer Kunsterfahrung allgemein Durchgreifendem. Daher seine einerseits gewagte, aber andererseits auch plausible Intuition, dass die ›ästhetische‹ Wahrnehmungsform, die doch ein spätes, hochkulturelles Phänomen zu sein scheint, in Wirklichkeit am Anfang der Anthropogenese aufgetreten sein, ja ihren eigentlichen Beginn ausgemacht haben muss. Was mit dem modernen Kunstbetrachter im Akt der ästhetischen Wahrnehmung geschieht, nämlich dass für die Dauer dieses Aktes die »blinde Macht der Natur in ihm [...] gebrochen« wird (304), muss schon mit dem ersten Menschen geschehen sein.

Schiller entwirft in diesem Brief so etwas wie eine historische Anthropologie des Kulturerwerbs aus dem Distanzgewinn. Der Mensch als Mensch – im Unterschied zum Menschen als Tier – lebt in habitueller Abständigkeit, ist ein Distanzwesen. Deshalb ist die ästhetische (›freie‹) Betrachtung der Schlüssel zu seinem Dasein und die ›interesselose‹ Subjekt-Objekt-Relation die Wurzel seiner Sittlichkeit. In konsequenter

Rückprojektion ›erfindet‹ Schiller so eine entwicklungsgeschichtliche Urszene, in der genau dies zum ersten Mal geschieht, der psychodynamische (›seelenbildende‹) Aufbau einer solchen, der ›ästhetischen‹ analogen Distanz. Sie entfernt den Menschen aus der Natur, setzt ihn heraus aus dem festen Korsett der Empfindungen, die als innere Instanzen der Außenweltreize ihn in seine natürliche Umwelt hineinpassten wie ein Organ in den Organismus. Dieses enge Gehäuse der unmittelbaren Natureinbettung öffnet sich nun: »es wird Raum zwischen dem Menschen und den Erscheinungen«; die »Naturkräfte, welche vorher drückend und beängstigend auf den Slaven der Sinnlichkeit eindringen, weichen bei der freyen Kontemplation zurück« (311).

›Es wird Raum ...‹ – der fast schon schöpfungsgeschichtliche Beiklang der Formulierung markiert die Relevanz dieser Textabschnitte. Von ihnen her müssen Schillers Augustenburger Briefe, zumal der dritte, als einer der frühesten anthropologischen Versuche angesehen werden, avant la lettre die ›Weltoffenheit des Menschen‹ und ihren Ursprung zu thematisieren. Sie rücken damit unvermutet in die Vorgeschichte der philosophischen Anthropologie des 20. Jahrhunderts ein, deren Leittopos ja diese »Weltoffenheit«⁵⁷

⁵⁷ Max Scheler: Die Stellung des Menschen im Kosmos (1928). In: Gesammelte Werke. Bd. 9. Bonn ²1995, S. 31; Arnold Gehlen: Der Mensch. Seine Natur und Stellung in der Welt (1940). In: Gesamtaus-

geradezu war. Und zwar rücken sie hier an eine prominente Stelle, die allerdings schon besetzt ist – durch Herder, von dem die philosophische Anthropologie sich seit Arnold Gehlen (in der »Einführung« zu *Der Mensch*, 1940) herleitet. Allerdings bezieht Gehlen dies weniger auf den Begriff der »Weltoffenheit« als auf sein damit eng verbundenes »Mängelwesen«-Theorem, das er in Herders *Abhandlung über den Ursprung der Sprache* von 1772 »genial« vorformuliert findet.⁵⁸ Methodisch geht er indes von Zeitgenössischem aus, von Jakob von Uexkülls epochemachender Unterscheidung von menschlicher »Welt« und tierischer »Umwelt«.⁵⁹ Danach ist das Tier über den »Funktionskreis von Merk- und Wirkwelt« (ein ›Reiz-Reaktions‹-Kreis) in seine Umwelt nicht nur eingepasst, sondern regelrecht fixiert. Beim Menschen hingegen sind diese Automatismen so weit

gabe (Anm. 14), Bd. 3.I, S. 34ff.; in gewisser Weise auch Martin Heidegger: Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit (1929/30), §§ 42ff. In: Gesamtausgabe. Abt. II. Bd. 29/30. Frankfurt/M. ³2004, S. 261ff.; guter Überblick: Peter Probst: Art. ›Weltoffenheit‹. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hg. Joachim Ritter, Karlfried Gründer. Basel 1971-2007 (= HWPh). Bd. 12, Sp. 496f.

⁵⁸ Gehlen 1940 (Anm. 57), S. 90-93 (›Herder als Vorgänger‹), das Zit. S. 90; vgl. Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache (1772). In: Werke. Hg. Wolfgang Pross. Bd. 2. München 1987, S. 251-357, hier S. 266ff.

⁵⁹ Jakob von Uexküll: Umwelt und Innenwelt der Tiere (1909). Berlin ²1924; ders.: Theoretische Biologie (²1928). Frankfurt/M. 1973.

abgeschwächt, dass die Welt auf Abstand rückt und sich seinem Blick in ihrer Gänze darbietet, auch weit jenseits lebensweltlicher Größenordnungen. Er allein ist daher, wie Gehlen es resümierend auf den Begriff bringt, »umwelthoben«, eben »weltoffen«.⁶⁰ Das ist aber, ebenso wie dasjenige Herders, Schillers Thema gewesen, der diese Offenheit überdies aus einem *behaviour*, der Verhaltensform des Distanzblicks, und nicht aus der Sprache ableitet. Der Platz seines Mit-Weimaraners in der Vorgeschichte der philosophischen Anthropologie wäre daher gerechterweise zu teilen.⁶¹ Jedenfalls ließe sich der Weltoffenheitsdiskurs des 20. Jahrhunderts bestens an Schillers Theorie der Anthropogenese aus dem Distanzgewinn anschließen.

Und dies auch außerhalb der philosophischen Anthropologie selbst! Aby Warburgs berühmter »Denkraum der Besonnenheit« gehörte etwa hierher, auch metaphorologisch. Wie Schiller ging es Warburg, wenn auch im Blick auf einen anderen historischen Kontext, um die durch einen solchen »Raum« zwischen »Mensch und Objekt« erwirkte »Befreiung« vom panischen Affektdruck (hier der Furcht), um eine durch Distanzgewinn erkämpfte Emanzipation des Betrachters vom Gegenstand seiner Anschauung – aus den gefürchteten Göttern des antiken Mythos und der mittelalterlichen Magie werden die nur mehr ästhetisch aufgefassten Götterbildnisse der Renaissancekunst.⁶² Und so, ganz analog, schon bei Schiller, der hier zwar nicht an die Renaissance denkt, sondern an die Antike selbst, hier aber dasselbe Phänomen erkennt: »Weil sie [die alten »Götter«] nicht mehr als bloße Naturkräfte

⁶⁰ Gehlen 1940 (Anm. 57), S. 34; vgl. Uexküll ²1928 (Anm. 59), S. 334-340, Welt und Umwelt; auch für Heideggers Differenzierung zwischen tierischem und menschlichem »Welt«-Verhältnis war Uexküll wichtig (Heidegger 1929/30 [Anm. 57], S. 284ff., 327, 351, 365, 383).

⁶¹ Weit voneinander entfernt liegen die Konzepte freilich nicht, Herder und Schiller nähern sich nur von verschiedenen Seiten aus derselben Sache. Ein Grund mehr, sie hier zusammenzunehmen. – Gehlen, der historisch mehr kannte als philosophische Anthropologen sonst, hatte immerhin schon beide in einem Atemzug seiner Ahnengalerie einverleibt, Schiller freilich unter anderem Blickwinkel und mit anderem Textbezug (*Über Anmut und Würde*) als hier (Gehlen 1940 [Anm. 57], S. 30f.).

⁶² Aby Warburg: Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten (1920). In: Gesammelte Schriften. Hg. Horst Bredekamp u.a. Abt. I. Bd. 1. Tl. 2. Berlin 1998, S. 487-558, 647-656, hier S. 491f., 531, 534 (»Denkraum der Besonnenheit«). – Auch hier weist das Wort auf Herder, aber die Sache auch auf Schiller. Als Übersetzung von *sophrosyne* lag »Besonnenheit« zwar als geläufiger Begriff der klassischen Ethik vor, aber Warburg benützt ihn nicht als Bezeichnung einer Tugend, sondern im Sinne Schopenhauers als Begriff für ein »nicht- oder vorethisches Humanum«, für die, so auch hier, »Distanz« zur Welt, die den Menschen vom Tier unterscheidet; diesen Sprachgebrauch hatte Schopenhauer wiederum von Herder übernommen, bei dem diese Distanz allerdings, seinem Ansatz entsprechend, durch die Sprache geschaffen wird; vgl. Herder 1772 (Anm. 58), S. 273f.; zur Begriffsgeschichte E. Heintel: Art. »Besonnenheit«, in: HWPh 5, Sp. 848-850.

auf ihn stürmen [und entsprechende Affektattacken auslösen], so gewinnt er Raum, sie mit dem ruhigen Blick der Betrachtung zu fixieren. [...] Das göttliche Ungeheuer des Morgenländers [...] zieht sich in der griechischen Phantasie in die freundliche Form der Menschheit zusammen«; die Götter »werfen die Gespensterlarven ab« und verlieren, wie die Natur selbst, ihren Schrecken und ihre Macht (318). Der gewonnene ›Raum‹ bei Schiller ist kein anderer als Warburgs ›Denk-Raum‹. Hans Blumenberg, dessen Mythos-theorie an Warburg ebenso anschloss wie der von ihm mitinspirierte *Poetik und Hermeneutik*-Band *Terror und Spiel* schon im Titel, nannte, was in diesem Raum gewonnen wurde, die Depotenzierung des »Absolutismus der Wirklichkeit« und bezeichnete damit die hypothetische Urszene seiner eigenen »Anthropogenese«-Erzählung, des Ausgangs des Menschen aus dem – wir kennen ihn nun schon – trieb-, affekt- und reiz-reaktions-bestimmten »status naturalis«. ⁶³

⁶³ Hans Blumenberg: *Arbeit am Mythos*. Frankfurt/M. 1979, S. 9-39, Nach dem Absolutismus der Wirklichkeit, hier S. 9ff.; vgl. schon ders.: *Wirklichkeitsbegriff und Wirkungspotential des Mythos*. In: Manfred Fuhrmann (Hg.): *Terror und Spiel. Probleme der Mythenrezeption*. München 1971, S. 11-66.

2.4 Der Grund der Sittlichkeit: Wechselseitige Anerkennung

Brechung des Absolutismus der Wirklichkeit, Distanzierung der Außenweltreize, Dämpfung des Empfindungsdrucks – wie immer man es nennt, hieraus soll etwas entspringen, was nicht mehr in diesem Sinne ›Natur‹ ist, sondern ihr ›Anderes‹ oder Gegenteil, ⁶⁴ »Logos« ⁶⁵ (Blumenberg), »Besonnenheit« (Warburg), »Vernunft« (Schiller): »Ich habe also bei dem Wohlgefallen der freyen Betrachtung meine Rationalität eröffnet« (312). Und wie später bei Warburg wird die so eröffnete Rationalsphäre bei Schiller betreten durch den ›Übergang‹ der ästhetischen Erfahrung. Gegenüber der nur wenig älteren Fassung seiner Urszenen-Erfindung, der Vorlesung *Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitfaden der mosaischen Urkunde* aus dem Jahr 1790, ist diese Denkfigur neu. Schon dort stellte sich Schiller die Frage nach dem »Uebergang des Menschen zur Freiheit und Humanität« und las, a-theologisch und spekulationslustig in einem, *Genesis* 1 als eine Art frühgeschichtlicher Quelle, mit der man der Anthropogenese auf die Spur kommen

⁶⁴ Ein unverwüstliches dichotomisches Denkschema, an welchem die modernen Wissenschaften vom Menschen zwar immer wieder rütteln (s. zuletzt Philippe Descola: *Par-delà nature et culture*. Paris 2005; dt. 2011), von dem sie aber andererseits auch nicht richtig loskommen – *tertium datur?*

⁶⁵ Blumenberg 1979 (Anm. 63), S. 18.

könnte. Im Stil einer märchenhaften Allegorie und träumerischen Erinnerung an den, wir würden heute vielleicht sagen, Auszug der Menschengattung aus dem Urwald in die Savanne, erzähle die Geschichte von Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies in Wirklichkeit von nichts anderem als von der Emanzipation des Menschen aus der »Vormundschaft des Naturtriebs«, dem »Abfall« vom »Leitbände« des »Instinkt[s]«, der ihn als »vernunftloses Thier« beherrscht hatte.⁶⁶ In dem Schiller dergestalt die »Stimme Gottes in Eden« naturalistisch zurückübersetzt in die »Stimme« jenes »Instinkts«, kehrt er die Bedeutung der biblischen Erzählung in ihr Gegenteil um: Aus dem (»vermeintlichen«!) »Ungehorsam gegen jenes göttliche Gebot«, nicht vom »Baum der Erkenntniß« zu essen, wird das »erste Wagstück« der »Vernunft« des Menschen auf dem »gefährlichen Weg« zur »Freiheit«, der »erste Anfang seines moralischen Daseins«, und enthüllt sich also das ganze Unglücksdrama von Schuld und Strafe als die in Wahrheit »glücklichste und größte Begebenheit in der Menschengeschichte«.⁶⁷

⁶⁶ NA 17, S. 398-413, hier S. 398-401, die Zit. S. 398f.

⁶⁷ Ebd., S. 399. – Spekulationen (»Mutmaßungen«) über den/die ersten Menschen waren in der Spätaufklärung *en vogue*; vgl. nur Isaak Iselin: Philosophische Muthmassungen über die Geschichte der Menschheit. 2 Bde. Frankfurt/ Leipzig 1764 (1791); Kant: Muthmaßlicher Anfang der Menschengeschichte (1786). In: AKA 8, S. 107-124. Kants Aufsatz kannte Schiller (NA 17, S. 398). Ob auch Iselins

Von der Übergangsfunktion des Ästhetischen ist hier keine Rede. Diesseits jenes anthropogenetischen Uranfangs aber hatte Schiller der Kunst eine entwicklungsge- schichtliche Hebammenrolle auch früher schon einmal zugewiesen, im geschichts- philosophischen Großgedicht *Die Künstler* von 1789. Auch dieses folgte dem Stilprinzip der säkularisierenden Kontrafaktur theologischer Groß Erzählungen. Seine narrative Folie war Lessings 1780 anonym erschienene *Erziehung des Menschengeschlechts*, und seine Pointe bestand darin, die erzieherische Instanz, die die Menschen zur Vernunft führt und bei Lessing eine abstrakt gefasste »Offenbarung« war, die erst durch »Gott«, dann durch »Christus«, dann durch den Zeitgeist des 18. Jahrhunderts spricht, zu ersetzen durch den *alter deus* der zeitgenössischen Kunst- und Literaturtheorie, das »Originalgenie«.⁶⁸ Nur ein

Werk? Dieser Diskurs insgesamt wie auch Schillers Einbettung in ihn verträge neue zusammenhängende Aufarbeitung; vgl. zuletzt Ulrich 2011 (Anm. 20), S. 211-225. – Die neuere Literatur zu Schillers historischen Schriften bis 2007 verzeichnet Jürgen Eder: Schiller als Historiker. In: Koopmann 2011 (Anm. 1), S. 695-742, hier S. 742.

⁶⁸ *Die Künstler*, NA 1, S. 201-214 [Erstfassung von 1789]; Gotthold Ephraim Lessing: *Die Erziehung des Menschengeschlechts*. In: Werke. Hg. Herbert G. Göpfert u.a. Darmstadt 1996. Bd. 8. S. 489-510. – Mit der Genietheorie war Schiller seit der Karlschule vertraut; vgl. Abels sog. »Genie-Rede« von 1776: Rede, über die Entstehung und die Kennzeichen grosser Geister. In: Abel 1995 (Anm. 36), S. 181-218; zum Kontext ebd., S. 552-569, Komm.; insbesondere das Inventionsvermögen des Genies ist

emphatisch-heroisches Künstlerkonzept wie die Genielehre der Aufklärung konnte ein Narrativ wie das der *Künstler* tragen, nur dem Künstler als ›großem Geist‹ oder ›Genie‹ konnte die geschichtsphilosophische Aufgabe zugetraut werden, buchstäblich an Gottes Statt (oder wie ein halbgöttlicher, freilich recht unschelmischer ›Trickster‹) die Menschheit »durch das Morgenthor des Schönen / [...] in der Erkenntniß Land« und schließlich ins ewige »Licht«⁶⁹ zu führen. Die mäeutische oder Übergangsfunktion des Ästhetischen für die Entwicklung des Menschen, in diesem ambitionierten Gedicht liegt sie, wenn auch in etwas anderer, auch konventionellerer Form als später, schon vor.⁷⁰ Dort das ›Genie, hier das ›interesselose Wohlgefallen‹ – in beiden Fällen schlägt Schiller aus prominenten Denkfiguren der zeitgenössischen Kunsttheorie anthropologisches, menschheitsgeschichtliches Kapital.

Damit zurück zu den Augustenburger Briefen: Brief vier, vom 21. November

ist natürlich für die Geschichtsphilosophie der *Künstler* wichtig.

⁶⁹ NA 1, S. 202, 214. – Zu den *Künstlern* jetzt grundlegend: Robert 2011 (Anm. 21), S. 223-292, *Die Künstler*. Aus der Vorgeschichte der *ästhetischen Erziehung*: Alessandro Costazza: »Wenn er auf einen Hügel mit euch steigt [...]«. Die ästhetische Theorie in Schillers Gedicht *Die Künstler*. In: Alt u.a. 2002 (Anm. 10), S. 193-214.

⁷⁰ Schiller selbst sah diese Differenz; vgl. an Körner, 3.2.1794, NA 26, S. 342, Nr. 216: »in den ersten 10 Bogen meiner Briefe ist der Stoff aus meinen Künstlern philosophisch ausgeführt«, d.h. mit größerer »Strenge«.

1793 (314-321, Nr. 209) geht über das bis dahin entwickelte Modell der »Humanisierung« durch »Wohlgefallen ohne Sinneninteresse« (315) einen wesentlichen Schritt hinaus durch Umkehrung der Perspektive. Nicht wie das Ich auf Welt und Andere schaut, steht nun im Fokus, sondern wie es von ihnen betrachtet wird, wie es ihnen sich zeigt (und zeigen will). Der einstige tierische »Räuber«, dessen »gieriger Blick« in der Natur nichts anderes sah »als eine Beute, über welche seine Begehrlichkeit herstürzen konnte« (314), hat nicht nur selbst inneren Abstand gewonnen gegenüber seinen Triebzielen, in derselben Distanz steht er nun auch vor dem fremden Auge; auch er ist zu einem Objekt der »ruhigen Betrachtung« geworden (317). Sein Liebesimpuls kann sich daher nicht mehr wie gewohnt als Überfall (»herstürzen«) realisieren. Genötigt, »auf den Eindruck acht zu haben, den er auf andere macht«, lernt er zu »gefallen«, und »will« es schließlich auch. Für Schillers Anthropogenese-Spekulation das zweite *punctum saliens*: »Schon diese einzige Regung macht ihn zum Menschen« (316). Aus ihr allein, dem »Er will gefallen«, resultiert Schillers ganze Ableitung der »Humanisierung« aus der »Liebe zum Putz« in diesem Brief (315). Der Gedanke ist klar. Die ästhetische Distanz macht nicht nur das Ich frei, sondern auch sein Gegenüber. Auch dieses verfügt über das ›liberale‹ Weltverhältnis der ›freien Betrachtung‹, und deren Zustimmung kann nicht erzwungen werden. Dies ändert das Zusammenleben der Menschen von

Grund auf. Der Mensch »schmückt sich«, mit »Schönheit« das »Weib«, mit »Tapferkeit« der »Mann« (316f.). Beides wird jedoch zur positiven Reizqualität nur im Auge des Gegenübers, oder anders gesagt, wer »gefallen will«, »muß« den freien Gusto der Anderen – wie der Künstler das Urteil des Publikums – »respektieren« (320).

Damit ist das entscheidende Wort gefallen, und die verhaltensanthropologische, zugleich moralisch-politische Pointe des vierten Briefs tritt offen zutage. Und nichts Geringes geht Schiller in ihr auf! Aus der fortgetriebenen Analyse der ästhetischen Erfahrung spinnt er für sich bereits heraus, was alsbald, und gänzlich unabhängig von ihm, zu einem Grundgedanken der neueren praktischen Philosophie werden wird: die Idee der (idealiter »herrschaftsfreisy-mmetrischen) »Intersubjektivität«, das Interaktionsmodell der »wechselseitigen Anerkennung«. Schiller besitzt diese Begriffe noch nicht, auch nicht den der »Anerkennung«, der erst einige Jahre später durch Fichte und Hegel in die philosophische Diskussion kommt, gleichwohl erfasst er mit seinem Begriffs- und Metapherninstrumentarium klar das »Spiegelverhältnis der Intersubjektivität als Grundschema sozialer Interaktion.«⁷¹ Und genau in diese

⁷¹ Vgl. Johann Gottlieb Fichte: *Grundlage des Naturrechts* (1796). In: *Fichtes Werke*. Hg. Immanuel Hermann Fichte. Berlin 1971. Bd. 3, S. 41-56, § 4, hier S. 44ff.: wechselseitige »Anerkennung« als Beziehungsform »vernünftiger Individuen«. Von hier

Richtung baut die Passage, die das Menschenwesen in Schillers Urszene durchläuft, den »gesellschaftliche[n] Umgang« des Frühhominiden um: »Abhängiger von den Meinungen anderer [...], muß der [einstige] rohe Egoist den Ungestüm seiner Affekte bezähmen, um«, und hier fällt jenes entscheidende Wort noch einmal, »die Freyheit außer sich zu *respektieren*, weil er der Freiheit gefallen will«⁷² (317). Prinzip der wechselweisen Anerkennung! Hegels »gedoppeltes Thun« der »Bewegung des Selbstbewußtseyns in der Beziehung auf ein anderes«, in der »das Thun des Einen« immer zugleich »das Thun des Andern ist«, ist dabei zwar noch nicht im Sinne der Ex-

übernimmt Hegel den Anerkennungsbegriff in seine berühmte »Herr und Knecht«-Analyse: Georg Wilhelm Friedrich Hegel: *Phänomenologie des Geistes* (1807). In: *Hauptwerke in sechs Bänden*. Darmstadt 1999. Bd. 2, hier S. 109-116, Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit des Selbstbewußtseyns; Herrschaft und Knechtschaft. – Grundlegend hierzu die Forschungen von Ludwig Siep: *Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie*. Untersuchungen zu Hegels Jenaer Philosophie des Geistes. Freiburg/München 1979; *Methodische und systematische Probleme in Fichtes Grundlage des Naturrechts*. In: Klaus Hammacher (Hg.): *Der transzendente Gedanke. Die gegenwärtige Darstellung der Philosophie Fichtes*. Hamburg 1981, S. 290-308; *Der Weg der Phänomenologie des Geistes*. Frankfurt/M. 2000 (= *Hegels Philosophie. Kommentare zu den Hauptwerken*. Hg. Herbert Schnädelbach. Bd. 1), hier S. 101-106. Bester Überblick, zur Sache selbst wie zur Forschung: Henning Ottmann: *Geschichte des politischen Denkens*. Bd. 3.2. München 2008, S. 203-207, 238-241.

⁷² Hervorhebung vom Verf.

zessivdialektik der *Phänomenologie des Geistes* durchleuchtet; aber den Kern der Sache, dass nämlich die »Bewegung des Anerkennens«, weil sie Reziprozität voraussetzt, eine gespiegelte und insofern nicht nur eine »gedoppelte«, sondern schon in sich »doppelsinnige« ist,⁷³ enthält auch Schillers Formulierung schon. Erst recht sein berühmtes »Grundgesetz« des »ästhetischen Staats« aus dem Schluss der *Ästhetischen Erziehung* – »Freiheit zu geben durch Freiheit«⁷⁴ –, das die im vierten Augustenburger Brief gewonnene Einsicht übernimmt und ihr durch Akzentverstärkung noch etwas mehr Pathos verleiht: Freiheit geben, durch Freiheit, die man hat – und bekommen hat. Nimmt man das ›Geben‹ dieser Formel mit dem ›Respektieren‹ des Briefs zusammen, dann hat man die gebend-empfangende Doppelbewegung der Anerkennung, soweit sie Schiller in seinen spekulativen Näherungen in noch Ungedachtes hinein aufgegangen war, in schönster Vollständigkeit vor sich.

Mit diesem – aus dem Erfahrungsmodus der ›freien Betrachtung‹ geborenen – Verhaltensmodus der Anerkennung frem-

⁷³ Hegel 1807 (Anm. 71), S. 109f.

⁷⁴ NA 20, S. 410, B 27; vgl. auch S. 409: »er muß Freyheit lassen, weil er der Freyheit gefallen will«. Jene Schlüsselformel der *Briefe* neu ins Bewusstsein gehoben hatte vor über 30 Jahren Jeffrey Barnouw: »Freiheit zu geben durch Freiheit«. Ästhetischer Zustand – Ästhetischer Staat. In: Wolfgang Wittkowski (Hg.): Friedrich Schiller. Kunst, Humanität und Politik in der späten Aufklärung. Tübingen 1982, S. 138-161.

der Freiheit ist für Schiller die anthropologische ›Bedingung der Möglichkeit‹ von Soziabilität und Moralität gegeben: »So unterwirft sich der Schönheit stille Macht nach und nach die rohe Natur, initiert [sie] den Wilden zum Menschen« (318). Damit verlässt Schiller nicht nur das anthropologische Paradigma Rousseaus und seine Ableitung der Moralität aus dem Naturtrieb Mitleid, sondern auch das ästhetische Sulzers mit seiner rein manipulativen Psychagogik durch Kunst; er befindet sich, gewissermaßen traumwandelnd, auf dem Weg zu Hegel, und über ihn hinaus, weit in die ›philosophischen Diskurse der Moderne‹ hinein.⁷⁵

⁷⁵ Die erheblich breiter zu nehmen sind, als Jürgen Habermas seinerzeit sehen konnte (oder wollte): Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen. Frankfurt/M. 1985. Der Schiller-Exkurs darin (S. 59-64) hängt zwar ganz im hegelianischen Paradigma der Nachkriegszeit und beschwört noch einmal die Lukács-Linie von Schiller zu Marx, entschädigt aber da, wo der reproduktive Duktus unterbrochen wird und das Vokabular der *Theorie des kommunikativen Handelns* (1981) einschließt, mit der von dorthier soufflierten schönen Intuition, dass es in Schillers Ästhetik um »kommunikative Vernunft«, »Intersubjektivität«, »Verständigungsverhältnisse« geht (S. 62f.). – Von Schiller (via Hegel) zu Marx: Lukács 1962ff. (Anm. 10), Bd. 10, S. 22ff.

2.5 Lob des Zweitbesten: Schillers pragmatische Wende

Brief fünf, vom 3. Dezember 1793 (322-333, Nr. 210), setzt ein mit der Wiederholung des Bekenntnisses zu Kant, nun aber nicht wie im ersten Brief in ästhetischer, sondern in moralphilosophischer Hinsicht:

Ich bekenne gleich vorläufig, daß ich im Hauptpunkt der Sittenlehre vollkommen Kantisch denke. Ich glaube nämlich und bin überzeugt, daß nur diejenigen unsrer Handlungen sittlich heißen, zu denen uns bloß die Achtung für das Gesetz der Vernunft und nicht Antriebe bestimmten, wie verfeinert diese [z.B. als ›moralische Empfindungen‹] auch seyen. [...] Ich nehme mit den rigidesten Moralisten an, daß die Tugend schlechterdings auf sich selbst ruhen müsse, und auf keinen von ihr verschiedenen Zweck zu beziehen sei. Gut ist (nach den Kantischen Grundsätzen die ich in diesem Stück vollkommen unterschreibe) gut ist, was nur darum geschieht, weil es gut ist. (322)

Ein Credo, wie es entschiedener nicht sein könnte. Dennoch, lesen wir weiter in diesem Brief, wird schnell deutlich, dass es nur strategisch-rhetorische Funktion besitzt. Schiller stellt den kategorischen Imperativ auf den höchsten denkbaren Sockel – und belässt ihn dort. Er schiebt ihn in die Philosophie ab, um die Praxis davon zu entlasten. Es fiel ja auf, dass er schon im dritten Brief, als er die drei Stufen der menschlichen Entwicklung darlegen wollte, nur auf die erste und zweite ausführlicher einging. Die »dritte Stufe« wird im Vergleich dazu recht kurz abgetan: »Hier [...] lasse ich die Sinnlichkeit ganz hinter mir

zurück, und habe mich zu der Freiheit der Geister erhoben« – fertig! Mehr ist dazu nicht zu sagen? Gleich darauf räsoniert er stattdessen über die »Rigidität« des Kantischen »Sittengesetz[es]« und rückt sie interessanterweise in die Nähe des Triebdikats, mit dem »die Natur dem Slaven der Sinne gebietet« (313). Zweimal Heteronomie also, in der Natur und in der Vernunft? Wir kommen in der *Ästhetischen Erziehung* darauf zurück. Im fünften Brief nun wird Kants »unmittelbare Bestimmung des Willens durch das Gesetz der Vernunft« (323) von anderer Stelle aus aufgebohrt. Der anthropologische Realist in Schiller verschafft sich Gehör: wir Menschen seien »keine Götter« (332) und von »der menschlichen Natur« sei daher »nie und nimmer zu erwarten«, »daß sie ohne Unterbrechung und Rückfall gleichförmig und beharrlich als reine Geisternatur handle« (330). »Beispiele wahrer Tugend« seien immer nur die »Ausnahmen«, »nicht« die »Regel«, und daher, wie Schiller hier schreibt, »zufällig« (333). Dies müsse die praktische Philosophie zur Kenntnis nehmen, auch die Folgen daraus: »wenn wir, bey aller Ueberzeugung sowohl von der Nothwendigkeit als von der Möglichkeit reiner Tugend, uns gestehen müssen, wie sehr zufällig ihre wirkliche Ausübung ist, [...] würde es«, »bey diesem Bewußtsein unsrer Unzuverlässigkeit«, »die frevelhafteste Verwegenheit seyn, das Beste der Welt [i.e. das gesellschaftliche Allgemeinwohl] auf dieses Ohngefähr unsrer Tugend ankommen zu laßen« (330).

Mit anderen Worten, der kategorische Imperativ besitzt zwar unbedingte Geltung, aber nur »in der Theorie«, nicht »in der Anwendung«; hier, im wirklichen Leben, muss vielmehr selbst der »rigideste Ethiker« »von der Strenge seinen Systems [...] etwas nachlassen« (331). Eine nach jener so strikt kantianischen Eröffnung denn doch erstaunliche Wendung. Man muss sie eine pragmatische nennen. Schiller, das theoretisch Beste sehr wohl kennend, aber auch seine praktische Ohnmacht klar sehend, entscheidet sich als Anthropologe und Menschenkenner für das Zweitbeste, aber Machbare. Das Schlüsselwort des fünften Briefs heißt daher – statt »Moralität« – »Legalität« (329ff.)! Denn: »Je zufälliger [...] unsre Moralität, um desto nothwendiger ist es, Vorkehrungen für die Legalität zu treffen« (330), also dafür zu sorgen, dass sich die Menschen, auch wenn sie dem kategorischen Imperativ nicht gewachsen sind, rechtmäßig und zivilisiert verhalten. Damit ist die kantische Ethik als politische Option verabschiedet; das Ansinnen jederzeitigen pflichtgemäßen Handelns aus bloßer Achtung vor dem Sittengesetz taugt nicht als Fundament einer sozialen Ordnung, gleichgültig, ob vor oder nach der Revolution. Die Erwartung, dass vielleicht bei weniger blutigem Verlauf eines Staatsumbaus im Sinne der Aufklärung anschließend jene dritte Stufe des reinen Vernunfthandelns eintreten könnte, klingt jedenfalls nirgends an. Im Gegenteil, von Brief fünf aus gesehen, reduziert sich diese Stufe ebenfalls auf ein nur in der Theorie

richtiges Ideal, das in der Anwendung sofort zu falschen Vorstellungen zerfällt. Vielleicht aus diesem Grund sind ihr im dritten Brief nur wenige Zeilen gewidmet. Doch so oder so, wo das Allgemeinwohl »durch unsre zufällige Tugend gar übel besorgt seyn würde«, sind andere Kräfte gefragt, um »die Gesetzmäßigkeit der Handlungen da zu sichern, wo die Pflichtmäßigkeit der Gesinnungen nicht zu hoffen ist« (also fast überall). Diese »starken Anker« sind für Schiller »Religion und Geschmack« (331). Als praktisch wirksame »Surrogat[e] der wahren Tugend« leisten sie, was diese nicht vermag, das »Wohl der Welt [...] zu bevestigen« (ebd.). Lob des Zweitbesten!

Schon wie ein Soziologe blickt Schiller hier auf das Problem. Er sieht die Religion rein funktional, als soziale, nicht als metaphysische Institution. Indem sie dem triebverwurzelten und daher egoismusanfälligen Individuum normativen Außenhalt gibt, dient sie als Garant seiner Sozialverträglichkeit: »Der gemeine Mann wird sich vieles nur als Christ verbieten, was er als Mensch sich erlaubt hätte« (333). In dieser Funktion ist die Religion hauptsächlich für das ›Volk‹ zuständig. Schillers Bild von ihm, erschreckensgesteuert, hat freilich viel von einem Phantasma. Von der Aufklärung nicht erreicht, durch keinen Zivilisationsprozess gegangen, verharrt es immer noch jenseits der anthropogenetischen Urscene, auf der Tierstufe. Da Triebdämpfung durch Distanzgewinn bei ihm deshalb nicht greift, muss seine Sozialdisziplinie-

rung über Hoffnung auf Triebbefriedigung (sein Opium, wie man es später nennen wird) laufen: »da ist es die Religion, die auch dem sinnlichen Trieb noch ein Objekt anweist, und ihm für die Opfer, die er der Tugend zu bringen hat, hier und dort, eine Entschädigung zusichert« (ebd.).⁷⁶ Das ›Volk‹ ist für Schiller, zumal nach der *Grande Terreur*, kein mögliches Subjekt von Bildungsfortschritten, sondern Objekt von Regierung; an ihm ist alles, worauf er seine eigenen Hoffnungen setzt, »ästhetische Kultur«, Formen sozialer »Schönheit«, »verloren« (331); künftiges Humanisierungsgeschehen läuft, von »Ausnahmen« (333) immer abgesehen, vorderhand an ihm vorbei; es muss verwaltet werden.

Das ist ein klarer Bruch mit der ursprünglichen Absicht, die Doppelstrategie der ästhetischen Erziehung so einzusetzen, dass die Schule des Schönen dem prinzipiell ›sinnlichen‹, unaufgeklärten und akut ›verwilderten‹ Volk und die Schule des Erhabenen den zwar aufgeklärten, aber epikureisch ›erschlafte‹ Oberschichten zugute kommen soll (305). Wir sahen schon, wie die erhabene Erziehung in jenem dritten Brief zügig marginalisiert und das Augenmerk ganz auf die Erziehung durch das Schöne gerichtet worden war (s.o. Kap.

⁷⁶ Schiller hat die in *Resignation* (NA 2.I, S. 401-404, pass.; s.o. Anm. 51) attackierte Tauschlogik dieses Trostes (irdische Güter für überirdische) nicht vergessen; vgl. die ihm zugeschriebenen, in der Finanzsprache gehaltenen Bemerkungen von 1794 dazu (NA 22, S. 178).

2.3). Nachdem aber dergestalt erstens die erhabene Erziehung der Oberschicht ad acta gelegt ist und nun zweitens die Unterschicht von der schönen Erziehung ausgeschlossen wird, verschiebt Schiller insgeheim – und das ist eine der intrikatesten Pointen seines fortschreitenden Nachdenkens – seine Hauptidee einer Erziehung durch Schönheit, freie Betrachtung, Geschmack usw. auf die andere Seite des sozialen Spektrums und behält sie ausschließlich den dafür überhaupt Empfänglichen, also den Gebildeten, vor. Für das Volk, das weder schön noch erhaben zur Mündigkeit erzogen werden kann, bleibt als Klippschule der Unmündigen die Religion. Fraglos auch eine Art Realismus!⁷⁷

⁷⁷ Als reine Herrschaftstechnik tritt die Religion hier geradezu in die Funktionsrolle der Sulzerschen Psychagogik; wie diese soll sie den Menschen dirigieren, als *subjectum regiminis*, nicht als ›Subjekt‹ von Freiheit. – Beide weisen so übrigens auf ein weiteres Analogon, die illuminatische Politik der Menschenführung, und berühren damit eine Kernfrage der politischen Theorie Schillers, die Frage nach der Passung von Zwecken und Mitteln. Können oder dürfen gute Zwecke auch mit solchen Mitteln verfolgt werden, die den Normen und Wertsetzungen der Zwecke widersprechen? Das Posaproblem der *Briefe über Don Karlos* (1788)! Vgl. NA 22, S. 169ff. Br. 11. Hierzu Schings 1996 (Anm. 3), S. 163-186, Despotismus der Aufklärung. Illuminatendebatte und *Briefe über Don Carlos*; Walter Müller-Seidel: Der Zweck und die Mittel. Zum Bild des handelnden Menschen in Schillers *Don Carlos*. In: JDSG 43 (1999), S. 188-221, bes. S. 214ff., Die gute Sache und die schlimmen Mittel; Verf.: Aufklärung und Macht. Schiller, Abel und die Illuminaten. In: Müller-Seidel/Verf. 2003 (Anm. 3), S. 107-125, hier

Für die Gebildeten hingegen, auch für die Gebildeten unter ihren Verächtern, kommt die Religion hier nicht als ein Mittel, das Leben auszuhalten, in Betracht, sondern allein ob ihrer Trostfunktion in Todesnähe (die sie allerdings im ›Volk‹ genauso ausübt). Auch darauf ist Schillers Blick ein ziemlich pragmatischer, und ebenso auf den Menschen, für den es ans Sterben geht und der die physische Vernichtung, gegen die all seine Empfindungen und Vitaltriebe sich erbittert wehren, konfrontieren und die Todesangst bewältigen muss. Zwar werden zunächst die bekannten Denkfiguren der Theorie des Erhabenen – die man hier nun doch einmal bräuchte – bemüht (Abspaltung der Sinnlichkeit und Erhebung über sie durch Zufluchtnahme in die »reine Form der Vernunft«), aber der realistische Grundtenor des Briefs schlägt auch in diesen Textpassagen durch; nur »Wenige«, und auch diese »nur in ihren glücklichsten [meint hier: stärksten] Momenten« besäßen »zu dieser Gemüthsoperation« die erforderliche »Kraft« (332). Wie der kategorische Imperativ, so kippt auch der Erhebungsappell der Theorie des Erhabenen im Praxistest der *faits sociaux* ins Irrelevante. Wo seine Erfüllungshäufigkeit über statistische ›Ausnahmen‹ nicht hinauskommt, kann

S. 120ff. – Die Perspektive auf diese Zweck/Mittel-Frage hat sich freilich von 1788 zu 1793 in sehr bestimmter Weise verschoben: Was Schiller damals für mündige Subjekte ablehnte, die Leitung von außen, akzeptiert er jetzt – für das unmündige Volk.

von ihm keine Lösung eines schlechthin allgemeinen, massenhaft auftretenden Problems, wie Tod und Todesangst es nun einmal sind, erwartet werden. So bleibt auch hier für den Regelfall nur das Zweitbeste, die Empfehlung, wo es mit der rationalen Erhebung über den Tod hapert, ein bewährtes ›Surrogat‹ nicht zu verschmähen und »für diesen äußersten Fall Religionsideen in Bereitschaft zu halten, um dem unabweisbaren Lebenstrieb in einer andern Ordnung der Dinge eine Befriedigung versichern zu können« (ebd.) – auch wenn dies weder mit der reinen Theorie des Erhabenen so richtig übereinstimmt, noch man sich andererseits den Unsterblichkeitsvorstellungen der ›positiven Religionen‹ noch bruchlos anschließen kann.⁷⁸

Ansonsten aber gilt die angesprochene schichtspezifische Arbeitsteilung: Was »die Religion [...] dem sinnlichen Menschen«, ist »der Geschmack dem verfeinerten« (ebd.), Stütze der Soziabilität. Funktional ist beides gleichgestellt, wo aber seine Sympathien liegen, lässt Schiller nicht im Zweifel. Wie dann auch die *Ästhetische Erziehung* ist die politische Anthropologie der Augustenburger Briefe eine Theorie der *happy few*. Menschheit und Menschlichkeit gibt es nur im oberen Drittel der Sozialpyramide, und auf dessen Habitusqualitäten (aber wohlweislich nicht auf die an diesem Punkt der Argumentation ein wenig störenden, ›erschaffungs- bedingten Laster) hebt Schiller hier ab: »Geschmack« im Umgang,

⁷⁸ Vgl. dazu Vom Erhabenen, NA 20, S. 180-182.

der dem Verhalten »Mäßigung« abverlangt, der »gute Ton«, mit dem »sich der civilisierte Mensch bey Aeusserung seiner Affekte« dieselbe Kontrolle »auflegt« (325), »Anstand« und »Ehre« (333) als analoge Konventionen der Verhaltensmoderation, und auch der schon im Vorbrief genannte »Tackt« (319f.) – die Folie des europäischen Adelsideals⁷⁹ schlägt erkennbar durch, oder, wie Schiller an anderer Stelle einmal schreibt, das Ideal des »vollendeten Weltmann[s]«. ⁸⁰ Das »Gesetz« seines Verhaltens ist ein zweifaches und reziprokes, nämlich »Schone fremde Freiheit« und »zeige selbst Freiheit«, ⁸¹ also das im vierten Brief beschriebene der ästheti-

⁷⁹ Nach Heinz Otto Burger: Europäisches Adelsideal und deutsche Klassik. In: ders.: »Dasein heißt eine Rolle spielen«. Studien zur deutschen Literaturgeschichte. München 1963, S. 211-232, 297-301.

⁸⁰ An Körner, 23.2.1793, NA 26, S. 199-217, Nr. 155 (5. sog. »Kallias-Br.«), hier S. 216. Natürlich gehören auch die beiden Titelwörter der gleichzeitigen Abhandlung *Über Anmuth und Würde* (1793, NA 20, S. 251-308) in obige Begriffsreihe. – Schiller war mit dem ehemals Hof-, jetzt Weltmannsideal nicht nur durch die hofnahe Sozialisation in der Karlsschule, sondern vor allem, ab 1788, durch den Shaftesbury-Kenner Wieland in Berührung gekommen (*moral grace*-Begriff, *virtuoso*-Ideal); dazu wegweisend: Walter Hinderer: Beiträge Wielands zu Schillers ästhetischer Erziehung. In: JDSG 18 (1974), S. 348-387; auch in: Hinderer 1998 (Anm. 24), S. 41-75. Schon Ernst Cassirer sah ob dieser Zusammenhänge in Shaftesbury (nicht in Kant) den *spiritus rector* der Schillerschen Ästhetik: Schiller und Shaftesbury. In: Publications of the English Goethe Society. NF 11 (1935), S. 37-59.

⁸¹ NA 26, S. 216.

schen Distanz und ihres Prinzips der wechselseitigen Anerkennung. Als Musterbeispiel solcher sozialen »Delikatesse und Feinheit« erschien Schiller niemand anderer als der Adressat seiner Lehrbriefe selbst, der Prinz von Augustenburg.⁸² An den dänischen Hof ist daher als erstes zu denken, wenn es am Ende der *Ästhetischen Briefe* heißt, »daß der schöne Ton in der Nähe des Thrones am frühesten und am vollkommensten reift«. ⁸³

Im Verhaltenstypus des *real fine gentleman* sieht Schiller das von ihm zuvor als primäres Humanum herauspräparierte Distanz- und Anerkennungsprinzip gelebte Wirklichkeit geworden; nur in einer schmalen sozialen Schicht zwar, dort aber als tatsächlich funktionierende Praxis, als evidente soziale Empirie. Trotz seiner sehr geringen gesellschaftlichen Reichweite, aber wegen seines – in seiner Sphäre – sehr hohen Wirkungsgrades setzt Schiller daher den Geschmack als eine der Großinstitution Religion vergleichbare Instanz des Allgemeinwohls an. Eine »Instanz«, die, indem sie die Individuen durch kollektiven (und kollektiv verinnerlichten) Außenhalt versittigt, die sozialstatistisch irrelevante kantische »Tugend ersetzt« (325).

⁸² An Körner, 13.12.1791, NA 26, S. 117, Nr. 97. Es geht dabei nicht nur um die »sittlich schöne Handlung« (an Baggesen, 16.12.1791, ebd., S. 120, Nr. 100) des generösen »Geschenk[s]« selbst: »die Delikatesse und Feinheit, mit der der Prinz mir dieses Anerbieten macht, könnte mich noch mehr rühren« (an Körner, ebd., S. 117).

⁸³ NA 20, S. 412, B 27.

Bei aller funktionalen Äquivalenz aber zieht Schiller zwischen diesen beiden die Legalität des menschlichen Verhaltens sichernden Instanzen Religion und Geschmack eine scharfe Grenze, die auch ein klares Gefälle der moralischen Wertigkeit markiert, und damit einen Unterschied ums Ganze. Denn nicht dadurch ist der Geschmack der »Legalität unsers Betragens im höchsten Grade beförderlich«, dass er, wie die Religion in dieser Sichtweise, Zugeständnisse an den Triebegoismus (die ›Sinnlichkeit‹) macht, sondern dadurch, dass er ihn – Effekt des Prinzips Distanz und wechselseitige Anerkennung – im Gegenteil abschwächt und mäßigt. Und im besten Falle, hier schießt ein sonst hier nicht weiterverfolgtes Motiv aus *Anmut und Würde* ein, dadurch, dass er sogar die »Neigung« zur Negation des Egoismus, zu altruistischer Güte erweckt (328f.).⁸⁴ Nur hier, in der Welt des Geschmacks, nicht im Massenregime der Religion, ist daher für Schiller Menschlichkeit möglich, und also nur in kleinsten Kreisen, in jenen »wenigen auserlesenen Zirkeln«,⁸⁵ von denen die *Ästhetischen Briefe* zur Irritation vieler Interpreten am Ende sprechen, niemals in der Gesamtgesellschaft.

⁸⁴ Vgl. Über Anmuth und Würde, NA 20, S. 283, 302f.

⁸⁵ NA 20, S. 412, B 27.

2.6 Fragmentarische Utopie: Identität von Privat- und Allgemeininteresse

Brief 6 (337f., Dezember 1793, Nr. 213), der letzte auf uns gekommene dieser Serie, ist nur fragmentarisch überliefert. Man mag seinen quantitativen Mangel ausgeglichen sehen durch ein gewisses Pathos, mit dem er nun, nach dem Legalitätspragmatismus des Vorbriefs, aufwartet. Was sich dort im eben zitierten Neigungsbegriff allenfalls angedeutet hat, wird nun expliziter, der utopische Überschuss des Geschmackskonzepts. Denn durch bloße »Gesetzmäßigkeit des Betragens«, so Schiller nun weiter, seien »die Menschen [...] noch lange nicht vereinigt«, sondern bestenfalls »nicht unter einander entzweyhet« (337).⁸⁶ Um aber »die Menschen wahrhaft und innig zu vereinigen«, reiche »Legalität allein« nicht aus; diese könne »bloß verhindern, daß Ungerechtigkeit nicht das Band der Gesellschaft zerreiße« (ebd.). Doch Schiller will noch etwas mehr als das sozusagen bloß defensive Umgangsapriori des wechselweisen ›Respekts‹, jedenfalls in diesem Brief wieder. Die Frage lautet also: Stiftet das abstrakte Prinzip der Anerkennung schon »eine harmonische Einheit« (ebd.) unter den

⁸⁶ Hervorh. vom Verf. – »Entzweihen«, im begriffsgeschichtlichen Vorfeld des späteren hegelianischen Entzweigungsparadigmas, bei Schiller öfter (*Ästhetische Erziehung*, NA 20, S. 332, B 6; *Über naive und sentimentalische Dichtung*, ebd., S. 438).

Mitgliedern der Gesellschaft (ob auch unter Einschluss des Volkes, bleibt ungesagt)? Und die Antwort: Dafür fehlt noch etwas, nämlich »noch ein *eigenes positives Band*«⁸⁷ (ebd.). Dieses erkennt Schiller in der »Geselligkeit«, hier verstanden als eine ›Transitivität‹ der Interaktion, eine Ich-Überschreitung, die über bloße ›Anerkennung‹ hinausgeht. Sein Modell, und darin äußern sich nun weniger die höfischen als die bürgerlichen Ideale des 18. Jahrhunderts, ist der »gesellige Karackter«, der im Umgang mit seinen Mitmenschen nach aktivem »Umtausch der Ideen«, vor allem aber nach »Mittheilung der Empfindungen« verlangt (ebd.).⁸⁸

Die soziale Verkehrsform, in der Schiller dies verwirklicht sieht, ist die »Konversation« (338), natürlich die durch »Geschmack« und »guten Ton« geprägte (337). In ihr soll jeder an dem, was der andere denkt und »empfindet«, »Theil nehmen können« (ebd.). Diese Anteilnahme ist ein wenig herzlicher gedacht, als einige Jahre später von Goethe in der Unterhaltung zwischen Wilhelm Meister und dem

Fürsten gezeichnet.⁸⁹ Die Erwartung, dass im gegliückten Gespräch »der Eine das Vergnügen des Andern theile« (338), knüpft denn auch an Früheres an, an die empfindsameren Ideale des jüngeren Schiller. Zwar ist diese Gefühlskommunikation nicht mehr so emphatisch als »Sympathie«-Rausch und enthusiastische Geister-Verschmelzung gedacht wie in der frühen Liebeslyrik, etwa den ›Laura-Oden‹ aus der Anthologie auf das Jahr 1782, und – ein ›vereinigungsphilosophischer‹ Grundtext der Zeit – in der *Theosophie des Julius* aus den *Philosophischen Briefen* von 1786, und auch noch wie in den *Künstlern*.⁹⁰ Aber die Hoffnung auf Durchlässigkeit der Ichgrenzen, die solches Mit-Leiden, Mit-Empfinden (*sympathein*) überhaupt ermöglicht, klingt doch an, zumal in der Betonung, dass auch die »Empfindungen« kommuniziert werden sollen. Hieran hängt ein – hier ebenfalls nicht ganz vergessenes – utopisches Potential, das sich nicht allein auf privaten Seelenaustausch bezieht, son-

⁸⁷ Hervorh. vom Verf.

⁸⁸ Zur »Geselligkeit« im 18. Jh., auch zur germanistischen Geselligkeitsforschung, der lehrreiche, am Beispiel des Geselligkeitsvirtuosen J.W.L. Gleim (1719-1803) entwickelte Überblick von Wolfgang Adam: *Freundschaft und Geselligkeit im 18. Jahrhundert*. In: *Der Freundschaftstempel im Gleimhaus in Halberstadt*. Kat. Gleimhaus Halberstadt. Leipzig 2000, S. 9-34.

⁸⁹ Johann Wolfgang Goethe: *Wilhelm Meisters Lehrjahre* (1795/96). In: *Goethes Werke*. Hamburger Ausgabe. Bd. 7. München 2005, S. 175ff., hier S. 178 (III/8).

⁹⁰ NA 1, S. 214; *Philosophische Briefe*, NA 20, S. 107-129, hier S. 115-126, *Theosophie des Julius* (ca. 1780), S. 119-125, *Liebe; Aufopferung; Gott*. Zur traditionsgeschichtlichen Stellung von Schillers Liebesphilosophie Gerhard Kurz: *Mittelbarkeit und Vereinigung. Zum Verhältnis von Poesie, Reflexion und Revolution bei Hölderlin*. Stuttgart 1975, S. 16-31, *Liebe und Selbstheit. Die Tradition der Vereinigungsphilosophie im 18. Jahrhundert*; Verf. 1985 (Anm. 49), S. 176-203.

dern auf das soziale Ganze zielt. Die Mannheimer Rede hatte ein solches gesamtgesellschaftliches Potential der Gefühlskommunikation noch gesehen und daher den Empfindungsmultiplikator Schaubühne als eine soziale Synthesemaschine begriffen, in der die »Menschen aus allen Kreisen, Zonen und Ständen [...] durch eine allwebende Sympathie verbrüderet, in Ein Geschlecht wieder aufgelöst« werden.⁹¹

Zu dieser emphatischen Utopie einer als Gefühlskollektiv realisierten ›Gesellschaft als Gemeinschaft‹ führte nach Entwicklung des ›Humanisierung durch Distanz‹-Gedankens für Schiller kein Weg mehr zurück.⁹² An ihre Stelle tritt das bescheidener Ideal menschlicher Verständigungsgemeinschaften, die aber, der entscheidende Punkt, auch den durch Distanzgewinn kultivierten Empfindungen ihren Raum geben. Ganz aufgegeben ist der Blick aufs große Gemeinsame aber auch hier nicht.

⁹¹ NA 20, S. 100.

⁹² Auch dies eine exemplarische Theoriekonstellation bei Schiller, die mitsamt ihrem Problembestand in der weiteren Moderne wiederkehren wird, am augenfälligsten in der Soziologie um 1900, in der Antithese zweier bedeutender Bücher, die heute noch für diesen Gegensatz stehen: Ferdinand Tönnies' *Gemeinschaft und Gesellschaft* (1887) (Neuausg. Darmstadt 2005) und Helmuth Plessners *Grenzen der Gemeinschaft* (1924) (Gesammelte Schriften. Hg. Günter Dux u.a. Frankfurt/M. 2003. Bd. 5, S. 7-133). – Hierzu grundlegend Wolfgang Eßbach u.a. (Hg.): Plessners *Grenzen der Gemeinschaft*. Eine Debatte. Frankfurt/M. 2002, bes. S. 183-194, Cornelius Bickel: Ferdinand Tönnies und Helmuth Plessner.

Im letzten Satz des Brieffragments klingt die Idee einer gesamtgesellschaftlichen Synthesis noch einmal an. Die geeigneten »Subjekte der Konversation«, heißt es da, wären solche, die die »Fähigkeit besitzen, ihr Privatgefühl zum allgemeinen zu erweitern, und das allgemeine Interesse zu dem ihrigen zu machen« (338). Ein doppelt lesbarer Satz! Er ist einmal und offensichtlich, im Anschluss an Kants »subjective Allgemeinheit«⁹³ des Geschmacksurteils (so dass in ihm privates und allgemeines Wohlgefallen zusammenfallen), ästhetisch gemeint – zumal im ersten Halbsatz, der aufs »Gefühl« (auch bei Kant Grundlage des ästhetischen Urteils)⁹⁴ abstellt. Der zweite Halbsatz aber hat stattdessen »Interesse« und ruft so – denn ›Interesse‹ ist nach Kant und Schiller aus allem Ästhetischen ausgeschlossen – jene ganz andere Identität von Privat- und Allgemeininteresse auf, die als Ideal oder ›regulative Idee‹ noch jede politische Theorie, die sich auf den Traum der Vernunft einließ, beflügelt hat. Auch hier also bleibt Schiller beweglich. Fast möchte man es für bedacht halten, dass die so sehr dem Realitätssinn verschriebenen Briefe just mit diesem Satz abbrechen. An ihrem kontingenten Ende entlassen sie den Leser mit einem fernen Echo jenes Traums.

⁹³ Kritik der Urtheilskraft, AKA 5, S. 211f., § 6, das Zit. S. 212.

⁹⁴ Ebd., S. 203f., § 1.

3. Die vorpolitischen Grundlagen des modernen Staates

Schillers Beobachtungen und Überlegungen könnten heute, gut zweihundert Jahre später, aktueller nicht sein. Ihr Problem ist kein anderes als das derzeit wieder gestellte der »vorpolitischen Grundlagen des modernen Staates«. Der verhaltensmotivierende Einfluss des demokratischen, liberalen Rechtsstaates ist ja, weil er von der Idee des mündigen Bürgers ausgeht, grundsätzlich beschränkt. Seine Gesetze, durch Sanktionsandrohungen bewehrt, steuern deshalb mehr als über positive über negative Impulse, sprich Verbote. Sie markieren die Grenzen des rechtskonformen Verhaltens und befördern dieses hauptsächlich dadurch, dass sie rechtswidriges, in gewissem Maße auch sozialfeindliches Verhalten verhindern, mindestens eindämmen. Über diese Rechtskonformität hinaus können sie aber nichts erzwingen, weder auf der Ebene innerer Einstellungen noch auf der Ebene praktischen Handelns. Persönliches Engagement für das allgemeine Wohl, egal in welcher Form, kann nicht befohlen werden und ist, je liberaler der Staat, desto mehr auf das Prinzip der Freiwilligkeit gestellt. Alles, was die bloße Rechtskonformität in Richtung Beförderung des menschlichen Zusammenlebens übersteigt, liegt so per se jenseits staatlicher Gebotsmacht. Oder besser gesagt, es liegt ihr voraus; es muss in der Gesellschaft schon vorhanden sein – als Disposition oder Bereitschaft, als individu-

elle Motivlage oder kollektiver Habitus, konkret gesprochen, als Tugend, Solidarität, Mitmenschlichkeit. Und da ohne diese Bereitschaften die Gesellschaft zerfällt, liegt hier eine Voraussetzung ihrer eigenen Reproduktion vor, die Staat und Rechtsordnung allein nicht gewährleisten können.

Die Frage nach diesen »vorpolitischen Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates« ist vor einigen Jahren wieder aufgebracht worden durch eine vielbeachtete öffentliche Diskussion zwischen Jürgen Habermas und Joseph Ratzinger, späterem Papst Benedikt XIV., die 2004 in München stattgefunden und eine bis heute anhaltende Resonanz erfahren hat.⁹⁵ Sie geht bereits zurück auf eine These des Verfassungsrechtlers und Rechtsphilosophen Ernst-Wolfgang Böckenförde aus dem Jahr 1967, die als »Böckenförde-Theorem« oder »Böckenförde-Dilemma« Eingang in die Literatur gefunden hat: »Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann« (weil, wie beschrieben, Gesetze Solidarität oder Tugend nicht erzwingen kön-

⁹⁵ Jürgen Habermas: Vorpolitische Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates? – Joseph Ratzinger: Was die Welt zusammenhält. Vorpolitische moralische Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaates. In: dies.: Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion. Freiburg/Br. u.a. 2005, S. 15-37, 39-60 (danach zit.); der Habermas-Beitrag auch in ders.: Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt/M. 2005, S. 106-118.

nen).⁹⁶ Wo kommen diese also her, was sind die Quellen der Menschlichkeit einer menschlichen Gesellschaft, wenn es die Gesetze nicht sind?

Dies waren bereits die Fragen des 18. Jahrhunderts und – die Fragen Schillers. Die Moralphilosophie der Zeit suchte diese vorgeseztlichen Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens entweder in der menschlichen Natur oder Antriebsstruktur selbst (*moral sense*, *pitié* usw.) oder, antithetisch dazu, in der menschlichen Rationalität, die das Handeln aus Einsicht freiwillig den Vernunftgeboten (kategorischer Imperativ, Pflicht usw.) unterwirft. Beides mag jeweils auf seine Weise zu optimistisch angesetzt sein, aber es sind Antworten auf die Böckenförde-Frage. Genau hier setzt auch Schiller an. Die »entgleisende«⁹⁷ Revolution stellt ihn vor die Frage, worin die Fundamente des Zusammenlebens liegen, wenn weder die Triebnatur (siehe »Verwilderung«) noch die

Vernunft (siehe »Erschlaffung«) Soziabilität und Moralität des Menschen gewährleisten können. Also sucht er jenseits der beiden von ihm im einen Fall als unrichtig und im anderen als ohnmächtig erachteten Vorschläge Rousseaus (bzw. der Schotten) und Kants nach jenem »einigenden« oder »sozialen Band« (Habermas), das die gesellschaftliche »Welt zusammenhält« (Ratzinger).⁹⁸ Auch Schiller begreift dieses »positive Band«, wie er es einmal nennt, als vorpolitisches; noch hinter der »Legalität« liegend, sei es auch nur durch ein »Werkzeug [...], welches der Staat nicht hergiebt«, zu schaffen und zu sichern.⁹⁹ Dieses vorpolitische Band sind für Schiller die in der »Urszene« durch ästhetischen Distanzgewinn humanisierten Empfindungen, und das Werkzeug seiner Reproduktion – die ästhetische Erziehung.

Dies ist freilich eine Antwort, wie sie weder bei Ratzinger noch bei Habermas (auch nicht bei Böckenförde) vorgesehen ist. Beide bieten andere, vertraute Instanzen auf: Habermas die Vernunft, Ratzinger die Religion; dieser vertritt seine Position offensiv (er sieht in der Religion das ge-

⁹⁶ Ernst-Wolfgang Böckenförde: Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation. In: Säkularisation und Utopie. Ebracher Studien. Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag. Stuttgart 1967, S. 75-94; auch in ders.: Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte. Frankfurt/M. 32000, S. 92-114, hier S. 112.

⁹⁷ »Entgleisend« ist ein Schlüsselwort der Habermas/Ratzinger-Debatte; vgl. Habermas' »entgleisende Säkularisierung« (Habermas/Ratzinger 2005 [Anm. 95], S. 17, 26); Ratzinger spricht analog von den »Pathologien der Vernunft« wie »der Religion« (S. 56), Habermas wiederum von »gesellschaftlichen Pathologien« (S. 31).

⁹⁸ Ebd., S. 24, 39.

⁹⁹ Augustenburger Briefe, NA 26, S. 337, Br. 6 (Nr. 213); Ästhetische Briefe, NA 20, S. 332, B 9. Der Gedanke selbst war ihm nicht neu. Schon die Schaubühnenrede wusste, dass das Medium, das den sozialen Zusammenhalt »inniger machen« soll, noch hinter den »Geseze[n]« liegen muss, denn diese wirken nur defensiv, d.h. sie »hemmen nur Wirkungen, die den Zusammenhang der Gesellschaft auflösen« (NA 20, S. 91).

suchte Band), jener defensiv (er sieht es zwar in der säkularen Vernunft, ist sich aber nicht ganz sicher). Dass Ratzinger in der Religion, ihren metaphysischen und sozialen Wertsetzungen, nicht nur die historisch gewachsene Herkunft, sondern auch den künftigen Quell der sozialen Energien erkennt und also auf die »heilende und rettende« (nicht auf die »archaische und gefährliche«) »Macht« der Religion setzt, ist erwartbar und konsequent.¹⁰⁰ Die Kontinuität einer zwei Jahrtausende alten Überlieferung, mag sie auch zuzeiten schwächer und brüchiger sein, ermutigt sogar dazu, wie immer in »dürftiger Zeit«.

Habermas auf der anderen Seite hält die Vernunftoption hoch und baut auf den »Verfassungspatriotismus« aufgeklärter Bürger.¹⁰¹ Er hofft damit, explizit auf Kant sich berufend, genau auf die Gestalt der »praktischen Vernunft«,¹⁰² die Schiller, in der Auseinandersetzung mit Kant selbst, als viel zu unzuverlässig (»zufällig«) ansah, um zur sicheren Grundlage einer gemeinwohlorientierten Gesellschaft zu taugen. Den entscheidenden Punkt Schillers, dass es in der Frage der vorpolitischen Grundlagen um Empfindungen mindestens ebenso sehr, wenn nicht sogar mehr, geht wie um Einsichten, sieht Habermas gar nicht; bruchlos übernimmt er den blinden Fleck der Rationalisten des 18. Jahrhunderts.

¹⁰⁰ Ratzinger in: Habermas/Ratzinger 2005 (Anm. 95), S. 46.

¹⁰¹ Habermas, ebd., S. 18ff., 24f.

¹⁰² Ebd., S. 18.

Vernunftphilosophisch verengt, sucht er die Quellen für den motivationalen Überschuss, den solidarisches oder karitatives Handeln über die rationale Einsicht hinaus benötigt, nur in der Ideenwelt, nicht im subrationalen Bereich der Empfindungen und Gefühle, und findet solchen zusätzlichem Gedankentreibstoff – in der Religion. Nicht so sehr als soziale Institution oder als Ensemble ritueller Praktiken wird sie hier also gebraucht, sondern als Textkorpus und historisches Ideenarchiv (»heilige Schriften und religiöse Überlieferungen«¹⁰³), als Reservoir »sinnstiftender« Denkformen und Imaginationen. Die Visionen des Vollkommenen und Ideale des richtigen Lebens, wie sie die mangel- und wunschgetriebene Einbildungskraft, gestützt auf das Bewusstsein höherer Inspiration, in allen religiösen Kulturen hervorbrachte, dürften deshalb vom modernen Bewusstsein nicht als voraufgeklärt abgespalten werden, sondern müssten, wie bei Lessing, als Versprechen künftiger Vernünftigkeit in ihm »aufgehoben« bleiben.¹⁰⁴ In der christlichen Idee der »Got-

¹⁰³ Ebd., S. 31.

¹⁰⁴ Vgl. hierzu schon eine andere, gleichfalls sehr bekannt gewordene Rede, auf die der Münchner Debattenbeitrag argumentativ aufsetzt: Jürgen Habermas: Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2001. Frankfurt/M. 2001, bes. S. 22 (»Sinnstiftung«) u. ff., 26 (»aufgehoben« im Sinne Hegels). Zu diesen beiden Reden präzisierend ders.: Religion in der Öffentlichkeit. Kognitive Voraussetzungen für den »öffentlichen Vernunftgebrauch« religiöser und säkularer Bürger; Die Gren-

tesebenbildlichkeit des Menschen« sei vorgedacht (vorgeträumt) worden, was im modernen Begriff der allgemeinen Menschenwürde als vernünftige Einsicht und Regel zu sich kommt.¹⁰⁵ Säkulares Denken, wo es *nicht* ›nietzscheanisch‹, *nicht* »positivistisch«, *nicht* »dezisionistisch«, *nicht* ›kontextualistisch‹ (*nicht* kulturalistisch/kulturrelativistisch), *nicht* »defaitistisch« und *nicht* ›auf die Spitze getrieben‹ »vernunftkritisch«,¹⁰⁶ also *nicht* ›entgleist‹, sondern habermasianisch rektifiziert ist, wäre eines, das sich dieses vorsäkularen Ideen- und Traumberbes versichert und es in »rettenden Übersetzungen« (und nicht in ›vernichtenden!‹) dem gegenwärtigen Geist bewahrt.¹⁰⁷ Eine ehrenwerte Position, getragen von Trauer über den Verlust von Mitte und metaphysischem Obdach.¹⁰⁸ Was Karl Löwith einst als pathetischen Kern des Linkshegelianismus rekonstruiert hatte, die Säkularisierung der Heilsgeschichte,¹⁰⁹

ze zwischen Glauben und Wissen. Zur Wirkungsgeschichte und aktuellen Bedeutung von Kants Religionsphilosophie. In: Habermas 2005 (Anm. 95), S. 119-154, 216-257.

¹⁰⁵ Habermas 2001 (Anm. 104), S. 29f., sowie ders. in: Habermas/Ratzinger 2005 (Anm. 95), S. 32.

¹⁰⁶ Ebd., S. 30, 20, 19, 28.

¹⁰⁷ Ebd., S. 32; Habermas 2001 (Anm. 104), S. 29.

¹⁰⁸ Ebd., S. 24 (»Die verlorene Hoffnung auf Resurrektion hinterlässt eine spürbare Leere«), auch S. 27, zum kryptotheologischen Motivgrund der Kritischen Theorie.

¹⁰⁹ Karl Löwith: Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Voraussetzungen der Ge-

wird hier elegisch eingeklagt. Der moderne Utopiker, dem seine aus jenen ›Übersetzungen‹ hervorgegangenen ›grossen Erzählungen‹ entgleiten, beugt sich zurück *ad fontes* und besinnt sich der religiösen Originale und ihrer »noch nicht ausgeschöpft[en]« »semantischen Potentiale«. ¹¹⁰ Hier schließt sich ein Kreis, in dem freilich, Pointe der Konstruktion, weniger die theologischen Überlieferungen selbst, als vielmehr die Tradition ihrer säkularen Übersetzungen – also ihrer Transkriptionen in die zunächst aufgeklärte, dann idealistische und schließlich marxistischspätmarxistische Geschichtsphilosophie, die alle aus diesen Potentialen schöpften – ›gerettet‹ werden soll.¹¹¹

Eine bemerkenswerte Konstellation, die zweihundert Jahre nach Schiller die Lage um 1800 seltsam reproduziert. Schiller hatte zunächst, circa 1786, seine neuplatonisch inspirierte Jugendtheologie aus der *Theosophie des Julius* (ein *grand recit* der Entfremdung vom und Erlösung zum Einen = »Gott«), dann, spätestens 1793, die zur aufgeklärten Geschichtsphilosophie säku-

schichtsphilosophie (1949/53). In: Sämtliche Schriften. Stuttgart 1981-88. Bd. 2, S. 7-239.

¹¹⁰ Habermas 2001 (Anm. 104), S. 25; im späteren Aufsatz heißt es »Wahrheitspotential«: Habermas/Ratzinger 2005 (Anm. 95), S. 36.

¹¹¹ Noch einmal wie »Benjamin« Messianismus in Geschichtsphilosophie übersetzen! So lautet das ›sentimentalische Ach‹ dieser Passagen; ebd., S. 32; vgl. schon Habermas 1985 (Anm. 74), S. 21ff., Exkurs zu Benjamins Geschichtsphilosophischen Thesen.

larisierte Heilsgeschichte aus der Vorlesung *Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?* (1789) aufgegeben und danach die Geschichte in seinen Tragödien in derart illusionsloser Weise dargestellt, dass es dem Fortschrittsdogmatiker Hegel die Sprache verschlug.¹¹² Schiller stand mit dieser Nüchternheit unter den deutschen Denkern seiner Epoche denn auch ziemlich alleine da. Fast in toto lebte der deutsche Idealismus von jenen ›Übersetzungen‹ aus christlich-theologischen Originalen. Für Schiller jedoch war es schon am Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Denkform Geschichtsphilosophie vorbei; Geschichte sei radikal nichtteleologisch zu denken, als offener und kontingenter Prozess, ja als Risikogeschichte, die jederzeit – siehe Französische Revolution – anders kommen kann, als gedacht.¹¹³

¹¹² Aber auch schon beim Studium des Dreißigjährigen Krieges (1790/92) hatte Schiller diese Einsicht gewonnen. Zu dieser Entwicklung im einzelnen Verf. 2002 (Anm. 10), zu Schiller und Hegel (auch zum *Wallenstein* und zu Hegels entsetzter *Wallenstein*-Rezension von 1801) ebd., S. 208ff.; ferner zu den Tragödien sowie zum *Tell* Verf.: Religion und Gewalt in Schillers späten Dramen (*Maria Stuart*, *Die Jungfrau von Orleans*); Unwiederbringlich. Elegische Konstruktion und unentwickelte Tragödie im *Wilhelm Tell*. In: ders. 2011 (Anm. 9), S. 23-44, 45-62.

¹¹³ Schillers Kritik der Geschichtsphilosophie ist enthalten in der 1801 publ. Schrift *Über das Erhabene* (NA 21, S. 38-53); dazu Verf. 2002 (Anm. 10), S. 205-211, Kritik der Universalgeschichte oder: Die Weltgeschichte als erhabenes Objekt.

Schillers distanzierte Sicht der Religion in den Augustenburger Briefen hängt hiermit unmittelbar zusammen. Da er, im Unterschied zu Habermas, keine ›großen Erzählungen‹ mehr braucht, braucht er auch kein Archiv ihrer theologischen Vorformen mehr. So rechnet er zwar, wie Ratzinger und Habermas, auch die Religion zu den vorpolitischen Grundlagen des modernen Staats, doch da er diesen als einen aufgeklärten fasst, hat sie für ihn keine ›heilende‹, also diese Grundlagen direkt schaffende (Ratzinger), aber auch keine sie indirekt sichernde Funktion mehr, die ihr durch ›Aufhebung‹ religiöser Gehalte ins heutige Bewusstsein zukäme (Habermas); sie wird gebraucht für die noch Unaufgeklärten, aber die sie gebrauchen, sind es schon nicht mehr. Für Schiller lebt die Religion als authentische Geistesgestalt, ob antik, christlich oder anderswie, nur im »naiven« Zeitalter. Das metaphysische Gehäuse, in das sie den Menschen stellt, ist das Gehäuse der Naivität. In dieses Gehäuse oder ›Obdach‹ findet das moderne, »sentimentalische« Bewusstsein nicht mehr zurück. Wenn es darin ein »Ideal« erkennt und als solches auch anerkennt, dann als eines, das für es selbst unerreichbar »verloren« ist: ein »Gegenstand der Trauer«, eines schmerzlichen Verlustbewusstseins, also derjenigen spezifisch modernen (»sentimentalischen«) »Empfindungsweise«, die Schiller »elegisch« nennt.¹¹⁴ Die Theorie

¹¹⁴ NA 20, S. 448f. – Die Dichotomie naiv/sentimentalisch aus *Über naive und sentimental-*

des Naiven und Sentimentalischen liegt 1793 noch nicht vor; erst zwei Jahre später erscheint der große Essay. Aber schon jetzt ist die Religion in ihrer Bedeutung für die Gegenwart extrem zurückgenommen, keinesfalls stellt sie für die aufgeklärte Gesellschaft, wie Schiller sie sieht, ein lebendiges ›Ideal‹ dar.¹¹⁵ Ohne noch die einstige naive Geltung zu besitzen, aber auch noch nicht mit der romantisch intensivierten sentimentalischen Aura ausgestattet, in der sie als Gegenstand der Sehnsucht, nicht mehr nur der Trauer, das metaphysische Bedürfnis der Modernen attrahiert, steht sie in den Augustenburger Briefen gleichsam institutionell versachlicht da – eine glanzlose, aber tüchtige *ancilla rei publicae*. Man muss diese Sicht nicht teilen; sie dokumentiert aber, dass die Diskussion des Böcken-

sche Dichtung ist immer vor dem Hintergrund des Schillerschen ›Abschieds von der Ewigkeit‹ zu lesen. Und umgekehrt gilt: Das Religiöse ist das Naive. Wo die späten Dramen Religion thematisieren, greift diese Perspektive des abständigen (sentimentalischen) Blicks auf das Naive; vgl. Verf. 2011 (Anm. 112); klärend zum Thema Norbert Oellers: Schiller und die Religion. In: Walter Hinderer (Hg.): Friedrich Schiller und der Weg in die Moderne. Würzburg 2006, S. 165–186.

¹¹⁵ Für eine ›postsäkulare‹ Perspektive ist Schiller verloren; er ist der typische Vertreter des von ihr diagnostizierten ›europäischen Sonderwegs der Säkularisierung‹. Zu letzterem Klaus Eder: Europäische Säkularisierung – ein Sonderweg für die postsäkulare Gesellschaft? Eine theoretische Anmerkung. In: Berliner Journal für Soziologie 2002, H. 3, S. 331–343; Habermas/Ratzinger 2005 (Anm. 95), S. 33, 54.

förde-Dilemmas auch anders als ausschließlich im Blick auf die Religion – und auch anders als ›sentimentalisch‹ – geführt werden kann.

In dem Verzicht auf das theologische Erbe einerseits und der moralphilosophischen Abgrenzung von Kant andererseits wird Schiller zu einem der wenigen Denker, die um 1800 rein anthropologisch denken, und bleibt es auch dort, wo er Ideale entwirft und vertritt.¹¹⁶ Auch die vorpolitischen Grundlagen einer menschlichen Gesellschaft sucht er daher ausschließlich in anthropologischen Voraussetzungen und in ›Werkzeugen‹, die bei diesen ansetzen. Und hier steht, neben der Religion als kollektivem Ordnungsfaktor, der ihn theoretisch nicht weiter beschäftigt, als zweite vorgesetzliche ›Instanz‹ des Allgemeinwohls der »Geschmack« im Mittelpunkt seines Interesses. Nach Herkunft ein ästhetischer Begriff, wird er hier zur Chiffre für elementare soziale Verkehrsformen wie Distanz und Anerkennung sowie für ›transitive‹ Kommunikationsformen, die Menschlichkeit ermöglichen, weil sie nicht nur auf den Transfer von Gedanken und Ideen abheben, sondern auch den Wechseltausch der Empfindungen und Gefühle befördern. Nur der »ganze Mensch«, könnte man mit einem Schlüsselbegriff der

¹¹⁶ In Schillers gesamter klassischer Ästhetik spielen die Religion oder das Göttliche keine erkennbare Rolle mehr. Auch das unterscheidet ihn von anderen großen Ästhetikern seiner Zeit, von Jean Paul bis Hegel.

Ästhetischen Briefe sagen, ist ein menschlicher Mensch.¹¹⁷ Dieses vorpolitische ›Band‹ ist ein rein anthropologisches. Ohne Zuhilfenahme metaphysischer Instanzen abgeleitet aus der Naturgeschichte des Menschen und aufgefasst als ein nicht allein über Vernunft, sondern immer auch über Gefühle und Empfindungen wirkender Bindemechanismus, leistet es die soziale Integrationsarbeit, die in vorsäkularen Kulturen die Religion erbringt,¹¹⁸ und in säkularen die reine praktische Vernunft, jedenfalls in Schillers Augen, nicht.

Damit ist für die moderne Diskussion über die vorgesezten Grundlagen säkularer Kulturen eine dritte Option eröffnet. ›Eröffnet‹ nicht im genealogischen Sinne – Schiller hat diese Diskurse und Forschungen nicht begründet –, sondern nur

¹¹⁷ NA 20, S. 359, B 15.

¹¹⁸ Auch die Binfunktion der Religion (*religio*) läuft ja nicht nur über »Glaubenswahrheiten« und »religiöse Überzeugungen« (Habermas 2001 [Anm. 104], S. 23; Habermas/Ratzinger 2005 [Anm. 95], S. 35), sondern mindestens ebenso sehr über Gefühle, kollektive Empfindungslagen und Affektkommunikation ab. Hier spielt immer auch religiös unspezifische, Credo-neutrale Emotionalität herein. Ohne sie könnte die Sozialform ›Gemeinde‹ das an ihr zu recht Bewunderte nicht leisten, nämlich Gesellschaft ›als Gemeinschaft‹ zu leben; dieses emotive, nicht jederzeit an ›propositionale Gehalte‹ geknüpfte Band dürfte nicht unwesentlich dazu beitragen, dass »im Gemeindeleben der Religionsgemeinschaften, sofern sie nur Dogmatismus und Gewissenszwang vermeiden, etwas intakt bleiben [kann], was andernorts verloren gegangen ist« (Habermas in: Habermas/Ratzinger 2005 [Anm. 95], S. 31).

im systematischen (topischen). Inmitten eines kritizistisch-transzendentalphilosophisch respektive spinozistisch-identitätsphilosophisch beherrschten Feldes steht er, in der relativ eigenständigen Position des ästhetisch und historisch informierten Anthropologen, als ein experimenteller Denker der Sattelzeit da, der Fragen stellt und Wege sucht, von denen sich erst sehr viel später und unabhängig von ihm herausstellen wird, wie relevant und theoretisch fruchtbar sie eigentlich sind. Das rein anthropologische Nachdenken über die ›naturgeschichtlichen‹ Wurzeln der menschlichen Soziabilität bahnt sich im 19. Jahrhundert seinen Weg über Nietzsche, im 20. über Freud – bei beiden noch wie bei Kant und Schiller mit ›mutmaßlichen‹ anthropogenetischen Urszenen-Denkspielen¹¹⁹ – und weiter über die schon ins Spiel gebrachte philosophische Anthropologie der Jahrhun-

¹¹⁹ Vgl. nur Nietzsches Konjekturalanthropogenesen von *Menschliches, Allzumenschliches* (Anm. 51; hier S. 57-105, Zur Geschichte der moralischen Empfindungen) bis *Jenseits von Gut und Böse* (1886) und *Zur Genealogie der Moral* (1887) (Werke [Anm. 51], Bd. 5). Nietzsches Richtung und Intention ist fraglos eine andere als die Schillers; vergleichbar ist nur der Ansatz, in allem Nachdenken über Mensch und Moral strikt anthropologisch zu bleiben. Ebenso bei den onto- und phylogenetischen Mutmaßungen der Psychoanalyse über den Ursprung der Soziabilität (›Überich‹), von der ödipalen ›Triangulierung‹ bis zur »Urhorde« und der Genealogie der Moral aus dem »Vatermord«. Zu letzterem Sigmund Freud: *Totem und Tabu* (1912/13). In: Studienausgabe. Hg. Alexander Mitscherlich u.a. Frankfurt/M. 1989. Bd. 9, S. 287-444, hier S. 424ff.

dertmitte bis hin zur empirisch gesättigten neurologischen und evolutionären Anthropologie von heute.¹²⁰ Diese quer durch die Moderne reich aufgefächerte anthropologische Option kommt indes in der Münchner Debatte über die vorpolitischen Voraussetzungen des säkularen Staates überhaupt nicht vor; daher vielleicht auch ihr altbackener Anstrich. Hier fehlte es an theoretischem Mut, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass – wenn überhaupt? – vielleicht nur auf diesem dritten Weg Antworten zu finden sind auf die Rätselfrage, »woher das Sanfte und das Gute kommt«.¹²¹ Denn diese Antworten, so es sie gäbe, dürften vermutlich weder theologische noch hegelianische sein.

4. Anthropologischer Freiheitsbegriff: *Über die ästhetische Erziehung des Menschen*

Ein knappes Jahr nach dem letzten erhaltenen Lehrbrief an den Prinzen von Augustenburg, im No-

¹²⁰ Siehe die reiche Literatur von António R. Damásio (Descartes' Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. München 1994) bis Michael Tomasello (Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation. Frankfurt/M. 2009; Warum wir kooperieren. Berlin 2010).

¹²¹ Gottfried Benn: Menschen getroffen (1955). In: Sämtliche Werke. Hg. Gerhard Schuster u.a. Bd. 1. Stuttgart. 1986, S. 301: »Ich habe mich oft gefragt und keine Antwort gefunden, / woher das Sanfte und das Gute kommt, / weiß es auch heute nicht und muß nun gehn«.

vember 1794, ging die erste Lieferung für die Druckfassung, die *Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen*, an Cotta in Tübingen ab. Im Januar 1795 erschienen diese ersten neun Briefe im ersten Heft der Horen (B 1-9). Gleichzeitig schickte Schiller die nächsten sieben Briefe an den Verlag, die im zweiten, Februarheft gedruckt vorlagen (B 10-16). Bis Juni war dann auch die dritte und letzte Lieferung fertig, die noch im gleichen Monat im sechsten Horen-Heft erschien (B 17-27).¹²² Was übernahm er aus den Augustenburgern, was ist neu? Ein einfacher Aufriss mag hier Übersicht schaffen:¹²³

B 1-3 schließen sachlich eng an die frühe Fassung an: Plan zu einer Theorie des Schönen und der Kunst, Bekenntnis zu Kant (309, B 1); Ausgang vom durch die Revolution aufgeworfenen »politische[n] Problem« (311f., B 2); seine Lösung durch die Kunst (auch hier als »Uebergang«, 315, B 3).

B 4-6 gehen neue Wege: Der Gedanke der »Karakterbildung« wird präzisiert durch die Idee der »vollständigen anthropologischen Schätzung« (316) des »ganzen« Menschen und das Ideal der »Totalität des Charakters« (318), bei dem die beiden Na-

¹²² Vgl. NA 21, S. 237-242, Komm. – Zitate aus den *Ästhetischen Briefen* werden in diesem Kap. nach NA 20 oben im Text mit Seitenzahlen in Klammern nachgewiesen; B steht bei diesem Konvolut für Brief/Briefe.

¹²³ Vgl. die Konkordanz der Entsprechungen bei Berghahn 2000 (Anm. 19), S. 210-213.

turen des Menschen, Trieb und Vernunft, Sinnlichkeit und Sittlichkeit ausbalanciert sind (B 4). Die Zeitkritik («Verwilderung»/«Erschlaffung», 319) wird von der engen Fokussierung auf Frankreich etwas gelöst und verallgemeinert, der Mangel an »Empfindsamkeit« (320), der jene Balance aus dem Lot brachte, herausgestellt (B 5) und diese Diagnose in das neu eingeführte historische Schema Antike/Moderne (später *cum grano salis*: naiv/sentimentalisch) eingespannt. Dabei rückt die antike »Simplicität« (321) in die Position des Ideals, da in ihr, mangels moderner Arbeitsteilung und ihrer vereinseitigenden, »entzweyenden« Folgen für die Individuen (323f.), jene »Totalität« schon einmal realisiert war (B 6). Diese berühmte Analyse der bürgerlichen Gesellschaft und der bürgerlichen Individuen als »Charaktermasken« ihres Berufs («Abdruck seines Geschäfts«, ebd.) tritt hier an die Stelle des Volksverisses aus den Augustenburger Briefen, den ein besonnenerer Schiller in die Druckfassung so wohl nicht aufnehmen wollte.

B 7-9 biegen in den Gedankengang der Augustenburger Briefe zurück: Wenn die Bildung integraler Charaktere die Großaufgabe »für mehr als ein Jahrhundert« (329) ist, dann ist, gemäß der Diagnose in B 5, die »Ausbildung des Empfindungsvermögens [...] das dringendere Bedürfnis der Zeit« (332, B 8). Diese Schule des Herzens wird geleistet durch Kunst und Schönheit (B 9), und zwar, wie gehabt, eigentlich nur durch die »Schönheit«, nicht

durchs Erhabene (340, B 10).¹²⁴ Für sie, so kündigt der Schluss von B 10 das nun Folgende an, soll ein »reiner Vernunftbegriff« entwickelt werden, und zwar »gefolgert« aus dem Begriff der »sinnlichvernünftigen Natur« des Menschen (340), also aus seiner anthropologischen »Doppelnatur« oder, mit einem älteren Ausdruck Schillers, aus dem »Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen«.¹²⁵

B 11-22 unternehmen diesen Begründungsversuch, und zwar auf einem, wie Schiller es nennt, »transzendentalen Weg«

¹²⁴ In B 10 deutet sich eigentlich, ausgehend von der doppelten Aufgabe, »Rohigkeit« (= Verwilderung) und »Erschlaffung« zu bekämpfen (336), der Doppelweg der Schule des Schönen und des Erhabenen an, doch wird er gerade nicht entwickelt: »Von dieser doppelten Verirrung soll es [unser Zeitalter] durch die Schönheit [!] zurückgeführt werden« (ebd.). Der Doppelweg wird erst in B 16 wieder angesprochen («schmelzende und energische Schönheit«, 361), aber, wie in der Literatur immer wieder festgestellt, alsbald wieder stillschweigend fallengelassen.

¹²⁵ Versuch über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen (1780). In: NA 20, S. 37-75. – Es ist dies das altehrwürdige Problem des *commercium mentis et corporis*, das in der Spätaufklärung zum Leitthema der neuen »Anthropologie« wurde; vgl. Verf. 1985 (Anm 49), S. 61-153, Theorien des »Comercium mentis et corporis« in Schillers philosophisch-medizinischen Dissertationen; zur Vorgeschichte Rainer Specht: *Commercium mentis et corporis. Über Kausalvorstellungen im Cartesianismus*. Stuttgart/Bad Cannstatt 1966. Neuerer Überblick: Alexander Košenina: *Literarische Anthropologie. Die Neuentdeckung des Menschen*. Berlin 2008, S. 7-22, Der ganze Mensch. Anthropologie als Schlüsseldisziplin.

(341). Ein seit jeher für die Schillerliteratur verwirrender Schritt. Denn die Problem-disposition in B 10 war ja keine transzendentalphilosophische, sondern eine anthropologische: der Mensch, seine zwei Naturen, tierische und geistige, Sinnlichkeit und Sittlichkeit, Trieb und Vernunft – es ist immer das gleiche Dual. Nur beides zusammen macht ihn zum Menschen, und nur die ausgewogene Balance zwischen beidem zum »ganz[en] Mensch[en]« (359, B 15); sie verleiht ihm ›Totalität des Charakters‹. Eigentlich eine klare Konstruktion. Aber Schiller, der immer lernbegierige, meint hier, sich auf die philosophische Avantgarde in Jena einlassen zu müssen, auf Carl Leonhard Reinhold und Johann Gottlieb Fichte, und hier speziell auf die – nun in der Tat transzendentalphilosophisch konzipierten – »Trieb«-Lehren aus Reinholds *Briefen über die Kantische Philosophie* (1786/87) und *Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens* (1789) sowie aus Fichtes eben erschienener *Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre* (1794).¹²⁶ Die Folge dieser Rezeption ist, vereinfacht gesagt, dass das anthropologische Dual Körper/Geist überlagert wird durch die neuen, ›transzendental‹ genannten Dichotomien »Zustand« und »Person«

¹²⁶ Hierzu klärend Alt 2000 (Anm. 6), Bd. 2, S. 133ff.; knapp auch Zelle 2005 (Anm. 22), S. 428. – Auf Fichtes *Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre* beruft sich Schiller explizit (NA 20, S. 348, B 13, Fn.); vgl. Fichtes Werke (Anm. 71), Bd. 1, S. 83-328, zum Triebbegriff hier S. 287ff., § 7ff.

(341) und, daraus abgeleitet, »Stoff-« und »Formtrieb« (352, 345). Und da hier dann auch noch die platonische Ontologie und ihre Trennung von Erscheinung und Idee hereinspielen, vermischen sich und konfliktieren ineinander ganz unterschiedliche Systematiken.¹²⁷ Je stärker man die Briefe auf die transzendente oder platonische Seite zu ziehen versucht, desto mehr treten die Friktionen und Widersprüche zwischen den jeweiligen disjunktiven, antithetischen, hierarchischen, komplementären usw. Wechselwirkungen innerhalb dieser Gegensatzpaare hervor. Daraus ergeben sich erhebliche interpretatorische Probleme für diese Briefgruppe, an der sich die Schillerforschung zuzeiten entsagungsvoll abgearbeitet hat.¹²⁸ Man kommt hier nicht weit,

¹²⁷ Vgl. Hans Georg Pott: Die Ästhetik Schillers mit Bezug auf Hegel (1994). In: ders.: Schiller und Hölderlin. Studien zur Ästhetik und Poetik. Frankfurt/M. u.a. 2002, S. 29-47, hier S. 36. – Zur anthropologischen Kontur der klassischen Ästhetik Schillers Ulrich Tschierske: Vernunftkritik und ästhetische Subjektivität. Studien zur Anthropologie Friedrich Schillers. Tübingen 1988. Zur Frage ihres Platonismus David Pugh: Dialectic of Love. Platonism in Schillers Aesthetics. Montreal 1996; zuvor schon ders.: Schiller as Platonist. In: Colloquia Germanica 24 (1991), S. 273-295.

¹²⁸ Wolfgang Janke: Die Zeit in der Zeit aufheben. Der transzendente Weg in Schillers Philosophie der Schönheit. In: Kant-Studien 58 (1967), S. 433-457; auch in: Bolten 1984 (Anm. 7), S. 229-260; Fritz Heuer: Darstellung der Freiheit. Schillers transzendente Frage nach der Kunst. Köln/Wien 1970; ders.: Schillers Plan einer transzendentalphilosophischen Analytik des Schönen. In: Philosophisches Jb. 80 (1973), S. 90-132; Jeffrey Barnouw: »Der Trieb,

und es empfiehlt sich, die Problematik der *Ästhetischen Briefe* genetisch anzugehen und ihre Herkunft aus einem anthropologischen Ansatz zum Ausgangspunkt der Analyse zu nehmen.¹²⁹ Denn Schiller setzt die neuen Begriffe und Unterscheidungen letztlich nur wie Tropen ein, das heißt, er fasst mit dieser Terminologie sein altes, aus der *commercium*-Anthropologie der Spätaufklärung stammendes Konzept der menschlichen Doppelnatur nicht sachlich, sondern nur metaphorisch neu. Person und Zustand, Form- und Stofftrieb sind auf die Antithetik von geistiger und tierischer Natur, Vernunft und Trieb vollständig, ohne theoretische Verluste, zurückführbar. Ihnen liegt keine platonische Hierarchie zugrunde, die beiden Hälften des Duals sind nach ihrer Wertigkeit völlig äquivalent. Der »Zusammenhang« beider

bestimmt zu werden«. Hölderlin, Schiller und Schelling als Antwort auf Fichte. In: DVjs 46 (1972), S. 248-293; gekürzt in: Bolten 1984 (Anm. 7), S. 261-275; Hans-Georg Pott: Die schöne Freiheit. Eine Interpretation zu Schillers Schrift *Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen*. München 1980.

¹²⁹ Ähnlich (vielleicht nicht ganz in dieser Schärfe): Alt 2000 (Anm. 6), Bd. 2, S. 137ff.; Zelle 2005 (Anm. 22), S. 424ff.; vgl. knapp auch schon Verf. 2004 (Anm. 29), S. 1222f. – Gut erkannt ist die Problematik jetzt bei Lars Meier: Kantische Grundsätze? Schillers Selbstinszenierung als Kant-Nachfolger in seinen Briefen *Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen*. In: Cordula Burtscher, Markus Hien (Hg.): Schiller im philosophischen Kontext. Würzburg 2011, S. 50-63, hier S. 56-60, Der ›transzendente Weg‹ als Sackgasse.

Naturen macht den Menschen, wie schon in der frühen Dissertation,¹³⁰ und nicht etwa nur eine, privilegierte, dieser beiden Hälften. In ihrer gegenstrebigen Fügung verlangen sie – wie Schillers frühe Anthropologie eine »Mittelkraft« – ein Drittes und Vermittelndes, das sie in Balance bringt, »ausgleicht«,¹³¹ den »Spieltrieb« (353, B 14). In dem von ihm generierten »mittleren Zustand« (366, B 18) heben sich Stoff- und Formtrieb wechselseitig zu »Null« (349, 377, 379) auf. Sie verlieren ihre je einseitige Dominanz (»Nöthigung«) und geben in der dergestalt völlig freischwebenden, im »Spiel« (B 14ff.) realisierten, gleichsam äquilibristisch-tänzerischen ›Totalität des Charakters‹ der »Freyheit den Ursprung« (373, B 19). Diese ›Genealogie der Freiheit‹ ist gegenüber den Augustenburger Briefen neu (aber nicht, weil sie transzendental begründet wäre); auf sie wird deshalb weiter unten näher einzugehen sein.

B 23-27 kehren zur Grundlinie der Augustenburger Briefe zurück. Die entwicklungsgeschichtlichen Gedanken klingen an, wenn auch zunächst nur sehr schwach: Vom Empfinden zur Vernunft gelangt der

¹³⁰ In der »Vermischung« der beiden Naturen liegt des Menschen »Vollkommenheit« (Versuch über den Zusammenhang, NA 20, S. 68, auch S. 64).

¹³¹ Schiller: Philosophie der Physiologie (1779). NA 20, S. 10-29, hier S. 13 u.ö.; dazu Verf. 1985 (Anm. 49), S. 61-100, Die »Mittelkraft«-Hypothese der *Philosophie der Physiologie*. – Von einer »meriopathischen« oder »Mittellagenanthropologie« spricht daher treffend Zelle 2005 (Anm. 22) noch im Blick auf die *Ästhetischen Briefe* (S. 425, 429 u.ö.).

Mensch durch einen »Uebergang« oder eben »mittleren Zustand«, besagte »ästhetische Freyheit« (383, B 23); das ist nun wieder ganz die Distanz-Freiheit der Augustenburger Briefe. Auch das uns von dorthier bekannte Drei-Stufen-Modell kehrt wieder, hier als »physischer«, »ästhetischer« und »moralischer« Zustand (388, B 24). Und wie in den Augustenburger Briefen, nur noch dezidierter, wird die dritte oder »reine Vernunft«-Stufe, kaum dass sie eingeführt wurde, als unnötig fallengelassen (B 25): Der Mensch müsse nicht (könne auch gar nicht) reiner »Geist« werden, um frei zu sein, er sei »schon in der Gemeinschaft [›Zusammenhang!‹] mit der Sinnlichkeit frey, wie das Faktum der Schönheit lehrt« (397). Das ist Augustenburger Originalton, zu dem mithin der »transzendente Weg« wie ein gewaltiger Umweg, aber am Ende sehr direkt zurückführt. Danach nimmt Schiller seine uns schon bekannten kulturanthropologischen Überlegungen wieder auf; der »Übergang« vom Tier zum Menschen kehrt verschoben, aber sehr verkürzt, wieder als »Eintritt« des »Wilden [...] in die Menschheit« (399, B 26), und diese entwicklungs-geschichtliche Passage wird markiert (»verkündigt«) durch »die Freude am Schein, die Neigung zum Putz und zum Spiel« (ebd.). Die vieldiskutierte Kategorie des »Scheins«¹³² tritt dabei nur an die Stelle des

Begriffs der »Form«¹³³ und bezeichnet wie dieser das Objekt der »freien« oder ästhetischen Betrachtung und des »interesselosen Wohlgefallens«, die ja beide von seiner »Existenz« (Kant) abstrahieren – daher hier »Schein«. In der Freude an ihm wird also nichts anderes als der ästhetische Distanzgewinn erworben: Aus der »uninteressierten freyen Schätzung des reinen Scheins« entspringt die »totale Revolution seiner [des Menschen] ganzen Empfindungsweise«, sie macht den »eigentlichen Anfang der Menschheit«, meint hier immer auch: der Humanität (405, B 27). Aus der Neigung zum Putz (»er schmückt sich«, »will selbst gefallen«; 408) wird anschließend auch hier das Prinzip der Anerkennung destilliert (»er muß Freyheit lassen, weil er der Freyheit gefallen will«, 409), der Triebegoismus wird durch sie gebrochen und das Individuum sozibel gemacht (»Die ungesellige Begierde muß ihrer Selbstsucht entsagen«, 411), Humanisierungseffekte wie »Takt« (409) und »Höflichkeit« (403) stellen sich ein, die uns schon bekannten Weltmanns-Qualitäten. Neu hinzukommt die Liebe zum »Spiel« – zum äußeren, geselligen Spiel wie zum inneren Spiel der »Einbildungskraft«, der freien Assoziation (»freyen Ideenfolge«, 406f.). In ihnen realisiert der freilaufende Spieltrieb erstens, wie schon gesagt, die »Freyheit« (409f.) – von allen äußeren Zwängen wie von den inneren »Nötigungen« der Triebe und der Vernunft – und zweitens in diesem Frei-

¹³² Alt 2000 (Anm. 6), Bd. 2, S. 146ff.; Janz ²2011 (Anm 22), S. 659-662; Zelle 2005 (Anm. 22), S. 435.

¹³³ NA 26, S. 312 (Nr. 208), Br. 3.

heitszustand die innere Balance der beiden Naturen, die ›Totalität des Charakters‹. Wo dies kollektiv in Formen der Geselligkeit gelingt, wobei Schiller eher an kleinere Gruppen, Gemeinschaften oder Gesellschaften denkt (»Zirkel«, 412), dort »existiert« das Reich der Freiheit (409f.), ›Gleichheit‹ (412) und Brüderlichkeit, nämlich Menschlichkeit (»Freyheit zu geben durch Freyheit«, 410) – der »ästhetische Staat« (410, 412).

Was ist hier gedanklich passiert? Ist das die Antwort für ein »politisches Problem« (312)? Vielleicht. Schiller hat sich, indem er den Grund der Soziabilität, Moralität und Freiheit des Menschen in einer als anthropologisch elementar angesetzten ästhetischen Erfahrung ausmachte, bewusst in die vorpolitische Ebene begeben, und am Ende, wenn er auf das Ziel, die praktische Realisierung dieser Trias zurückkommt, – bleibt er auch in ihr. Der ästhetische Staat ist kein politischer, sondern ein vorpolitischer, vorstaatlicher, ein rein gesellschaftliches ›Reich‹. Und es erstreckt sich nicht auf die Gesamtgesellschaft, sondern auf Inseln in ihr, wenn man so will, auf ›andere Zustände‹ fern der sozialen Normalität. Diese Zustände formulieren keine Utopie, keinen kontrafaktischen Traum, kein bloß als normative Idee existierendes Ideal, sie sind vielmehr – wichtig für Schillers gesamtes Konzept – gelebte Realität, wenn auch, wie bei anderen Zuständen üblich, seltene. Man kommt also den *Ästhetischen Briefen* mit der Kategorie Utopie nicht bei. Im Unterschied zu ihr, als philosophischer Denkform wie

als literarischer Gattung, führen sie – ihr anthropologisches Erbteil – einen realistischen Diskurs. Schillers Verabschiedung der Geschichtsphilosophie als säkularisierter Heilsgeschichte wird durch die *Ästhetischen Briefe* nicht revidiert oder in Frage gestellt. Auch in ihnen führt vielmehr der ›pragmatische‹ Schiller das Wort. Sie beschreiben kein Sollen oder ›Möchtegern‹,¹³⁴ sondern etwas Wirkliches und wirklich Erfahrbares, etwas dem Menschen ohne Überstrapazierung seiner Natur oder Überdehnung seiner Möglichkeiten Erreichbares. Brechung des Absolutismus der Wirklichkeit durch den Denkraum der Besonnenheit, Moderation der sozialen Verkehrsformen durch wechselseitige Anerkennung, Rettung der Gefühlsnatur des Menschen in die Totalität des Charakters, Realisierung dieser Totalität in Formen der Geselligkeit, Leichtigkeit des Daseins im Spiel – all dies liegt nicht im Nirwana des Unerreichbaren. Es ist nur politisch nicht erreichbar. Vorpolitisch aber schon, vorzugsweise, aber nicht nur, im privaten Raum. In dieser – durch soziologische Evidenz gedeckten – Verlagerung vom Staat auf die Gesellschaft liegt Schillers politischer Realismus. Darin Resignation, Eskapismus oder ähnliches zu erkennen, ver-rät nur die Lust, den Robespierre geben zu wollen, wenn auch nur auf dem Papier. Die

¹³⁴ Diesen hübschen Ausdruck hat, als philosophischen, Wilhelm Schmidt-Biggemann einmal eingeführt (Sinn-Welten, Welten-Sinn. Eine philosophische Topik. Frankfurt/M. 1992).

Revolutionsideale Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit können als Dreieinigkeit politisch nicht verwirklicht werden. Denn wohl lassen sich Freiheit und Gleichheit gesetzlich garantieren, Brüderlichkeit aber nicht. Sie bleibt politischer Traum. Sowohl der Ort ihres trinitarischen Vollanspruchs wie der ihrer fallweisen Realität kann daher nur ein vorpolitischer sein.

Dementsprechend ist auch der Freiheitsbegriff der *Ästhetischen Briefe* kein politischer, sondern ein vorpolitischer, ja mehr noch, kein moralischer, sondern ein anthropologischer. Dies erhellt schon aus seiner Ableitung, die zwar transzendental genannt, aber anthropologisch gedacht ist. Der Abschied von Kants Moralphilosophie liegt zum Grunde: Gänzlich unkantisch forciert B 14 den im fünften Augustenburger Brief nur angedeuteten Gedanken, dass das Vernunftgebot in seiner Wirkung auf den Menschen dem Naturzwang analog sei (während hier doch gerade die Differenz zwischen »Causalität durch Freiheit« und »Causalität nach Gesetzen der Natur«¹³⁵ zu beachten wäre): »Beyde Triebe [Stoff- und Formtrieb] nöthigen also das Gemüth, jener durch Naturgesetze, dieser durch Gesetze der Vernunft«; hier der »Zwang der Empfindung«, dort der »Zwang der Vernunft« (354). Schon der Ansatz, von Begriffen einer äußerlichen, »physischen« Kausalität wie »Zwang« und

»Nötigung« ausgehend, ist psychologisch-vorethisch: Triebdruck und Vernunftanforderungen stellen das Gemüt unter Stress. Eine völlig inhaltsneutrale Betrachtungsweise, die gleichsam nur auf die Stärke des Druckimpulses sieht! Eine Stelle aus B 17 macht dies noch einmal deutlicher: »Angespannt [...] nenne ich den Menschen sowohl, wenn er sich unter dem Zwange der Empfindungen, als wenn er sich unter dem Zwange von Begriffen befindet. Jede ausschliessende Herrschaft eines seiner beiden Grundtriebe ist für ihn ein Zustand des Zwanges und der Gewalt« (365). Das ist anthropologische Faktorenanalyse, nicht »Metaphysik der Sitten«.

Wenn die Vernunft Herrschaft formal derselbe Zwangszustand ist wie das Triebdiktat, dann ist Freiheit nur jenseits davon, also nicht, so die antikantianische Konsequenz, auf dem Vernunftpol dieses Duals zu finden. Schiller sucht hier auch etwas ganz anderes als Vernunftfreiheit, etwas Körpernäheres, beinahe schon Medizinisch-Diätetisches, Freiheit als Entspannung, als Absenz von Stress: Der »sinnlich« oder »geistig angespannte Mensch« soll »aufgelöst« (365), in einen spannungsfreien (»mittleren«) Zustand versetzt werden. Und natürlich ist dies kein politischer Zustand, kann es gar nicht sein, sondern als der »ästhetische«, als den Schiller ihn hier immer bezeichnet, ein anthropologischer. Er wird im Unterschied zu politischen und moralischen Freiheitszuständen nicht realisiert durch »Spontaneität der Vernunft«, sondern durch homöostatischen

¹³⁵ Kant: Kritik der reinen Vernunft (²1787), AKA 3, hier S. 308-313 (»dritte Antinomie«). Vgl. NA 26, S. 313, Nr. 210.

Kräfteausgleich innerhalb der Doppelnatur, durch – quasiphysikalische – wechselseitige Kraftaufhebung: »In dem ästhetischen Zustande ist der Mensch also Null« (377). Im Unterschied zur Vernunftfreiheit bedarf diese anthropologische Freiheit auch keiner Begründung durch ein metaphysisches Prinzip (scholastisch durch die Gottesebenbildlichkeit des Menschen),¹³⁶ sondern ist ein Geschenk der Natur, der »sinnlichvernünftigen Natur« (340) des Menschen selbst. Im Unterschied zur politischen Freiheit hinwiederum ist sie nicht Organon unserer Souveränität, sondern unseres Schwebens.

Solche Freiheit als Spannungs- und Stressfreiheit bezeichnet die Anthropologie des 20. Jahrhunderts als »entlastetes Verhalten«.¹³⁷ Für Schiller realisiert es sich im Spiel. Sein Verwirklichungsraum ist das »Als ob«; es ist nicht »erst gemeint«, zeitigt wie das spielverwandte Probehandeln keine Folgen, die negativ oder sonstwie schwer ins Leben eingreifen. Das Spiel abstrahiert also von der Existenz des Spielenden in genau derselben Weise wie die ästhetische Betrachtung von der »Existenz

des Gegenstandes« (Kant). Insofern ist es Erzeugnis des Distanzgewinns; der Absolutismus der Wirklichkeit ist in ihm nicht nur gebrochen, sondern annulliert. Daher – Schiller sieht das sehr genau – ist das Spiel dem Fiktiven verwandt.¹³⁸ Spiele der »Einbildungskraft«, die sich im Modus der freien Assoziation »abspielen« (»Phantasiespiele«, »Spiel der freyen Ideenfolge«, »ungezwungene Folge von [endogenen] Bildern«, »freyer Bilderstrom«,¹³⁹ 406f.), liegen besonders in seinem Fokus. Nicht nur wenden sie den Entlastungseffekt un-

¹³⁶ Thomas von Aquin: *Summa Theologiae*. Madrid 1957. Bd. 2, S. 3, Prima secundae, Prologus.

¹³⁷ Arnold Gehlen: Über einige Kategorien des entlasteten, zumal des ästhetischen Verhaltens (1950). In: ders.: *Studien zur Anthropologie und Soziologie*. Neuwied 1971, S. 73–87. Der Hinweis auf Gehlen und sein Konzept des entlasteten Verhaltens in diesem Zusammenhang wurde schon früher gelegentlich gegeben: Zelle 2005 (Anm. 22), S. 434; Verf. 2004 (Anm. 29), S. 1222 u.ö.

¹³⁸ Vgl., aber es wäre ein zu weiter Anlauf, dies argumentativ hier hereinzuholen, dazu jetzt grundlegend Karl Eibl: *Animal Poeta. Bausteine der biologischen Kultur- und Literaturtheorie*. Paderborn 2004, S. 277–352, Die Lust, das Schöne und das Spiel; zuvor auch schon Wolfgang Iser: *Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie*. Frankfurt/M. 1991.

¹³⁹ Die Assoziationspsychologie des 18. Jhs. kannte Schiller aus dem Studium: *Philosophie der Physiologie*, NA 20, S. 19–26, §§ 8–10. Die rätselhafte Stelle vom »materiellen Spiel« der Einbildungskraft in B 27 (NA 20, S. 406) klärt sich von dort und der dort adaptierten *idea materialis*-Lehre der Aufklärungspsychologie her auf; zum Kontext Abel 1995 (Anm. 36), S. 39, 474f., 481f. – Man lese von diesen Passagen in B 27 aus einmal einen Grundtext der psychoanalytischen Assoziationspsychologie (oder umgekehrt von ihr aus diese Passagen): Carl Gustav Jung: *Wandlungen und Symbole der Libido. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Denkens* (1912). München 1991, S. 21–47, Die zwei Arten des Denkens; dazu Verf.: *Endogene Bilder. Anthropologie und Poetik bei Gottfried Benn*. In: Helmut Pfotenhauer u.a. (Hg.): *Poetik der Evidenz*. Würzburg 2005, S. 163–201, hier S. 164f.

mittelbar ins Innermentale, sondern auch – denn wir befinden uns ja im Vorraum des künstlerischen Ingeniums und seiner Erfindungsgabe – ins Produktive. Nur in diesem innermentalenen Abstand vom Wirklichkeits-, Trieb- und Vernunftdruck entsteht das Kunstwerk, das dann an den Betrachter genau diesen Distanzgewinn wiederum zurückgibt. Dergestalt realisiert sich die – anthropologische – Freiheit nur in lebensweltlichen ›Freiräumen‹, in denen der Ernst, der diese Lebenswelt sonst beherrscht, suspendiert ist. Aber – sie realisiert sich! Die Pointe von Schillers Ableitung der Freiheit aus der Doppelnatur ist auch hier, dass in ihr kein Sollen, sondern ein Sein beschrieben wird.¹⁴⁰ Auch die Frei-

¹⁴⁰ Wie ja die auf Schiller folgende (und sich auch immer wieder auf ihn beziehende) Anthropologie und Ethologie des Spiels bezeugt. Vgl. nur aus dem hier bereits mehrfach herangezogenen Referenzraum des frühen 20. Jhs.: Karl Groos: *Das Spiel*. Zwei Vorträge. Jena 1922; F.J.J. Buytendijk: *Wesen und Sinn des Spiels. Das Spielen des Menschen und der Tiere als Erscheinungsform der Lebenstrieb*. Berlin 1933; Johan Huizinga: *Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel* (holl. 1938, dt. 1939). Reinbek 1956. Huizingas Untertitel greift exakt den Schillerschen kulturanthropologischen Ansatz auf – freilich ohne es zu wissen, denn diesen Ansatz hat Huizinga überhaupt nicht wahrgenommen (ebd., S. 162). Zum Spielbegriff innerhalb der Philosophischen Anthropologie im engeren Sinne: Olivier Agard: *L'anthropologie des jeux de pouvoir chez Helmuth Plessner*. In: Mechthild Coustillac, Françoise Knopper (Hg.): *Jeu, compétition et pouvoir dans l'espace germanique*. Paris 2012, S. 43-62. Zur Geschichte des Spielbegriffs im Überblick: A. Cor-

heit des Spiels mag aufs Ganze der Gesellschaft gesehen ›kleine Münze‹ sein, aber dafür ist sie keine leere Utopie, sondern Wirklichkeit des ›entlasteten Verhaltens‹.¹⁴¹ In sehr bestimmter Weise werden die *Ästhetischen Briefe* dergestalt, mit ihrem spezifischen Freiheitsbegriff, zu einer ›Theorie des Glücks‹, jedenfalls einer Möglichkeit von Glück für ein ›sinnlichvernünftiges‹

bineau-Hoffmann: Art. ›Spiel‹. In: HWPh 9, Sp. 1383-1390.

¹⁴¹ Jedenfalls in dieser Gehlenschen Lesart. – Anders bei Herbert Marcuse, der zwar, seinerseits von Freud herkommend (und gegen ihn sich wendend), Ähnliches ins Auge fasst, es aber ins Große und damit Utopische wendet: Triebstruktur und Gesellschaft. Ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud (1957; 1952 amerik. u.d.T. *Eros and Civilisation*). In: *Schriften*. Frankfurt/M. 1978-89 (Springer 2004). Bd. 5, S. 115-202, *Jenseits des Realitätsprinzips*. Der entlastete Zustand ist hier der ›repressions-‹ bzw. ›realitätsprinzipfreie‹ (pass.). Die Metapher der Repressionsfreiheit liegt zwar nahe bei Schiller (mit dem sich Marcuse auch auseinandersetzt, S. 156ff.), aber, und darin besteht der Unterschied zu Schiller, diese Freiheit soll sich eben nicht allein im Spiel, sondern im System der gesellschaftlichen Arbeit realisieren, nicht in Momenten des Glücks, sondern in einer dauerverglückten Normalität. – Entgegen einer langen Deutungstradition steht Schiller weniger in der geistigen Nachbarschaft Marcuses als in derjenigen Gehlens. Oder anders, Schiller gehörte aus heutiger Sicht nicht mehr nur den Links-, sondern ebenso den Rechtshegelianern des 20. Jhs., und nicht nur den Versöhnungstheoretikern, sondern auch den Distanzdenkern der Zivilität (s. Plessner, o. Anm. 92).

Wesen, das erst im Distanzgewinn wurde, was es ist.¹⁴²

An dieser Wendung lässt sich der Differenzpunkt zu den Augustenburger Briefen präzise fassen. Mit ihr gehen die *Ästhetischen Briefe* über die frühere Version und – über den unmittelbar zeitgeschichtlichen Impuls der *Grande Terreur* hinaus. 1793 erkannte Schiller im Distanzgewinn die Grundlage der Soziabilität und Humanität des Menschen; der Versuch, die ›Bedingung der Möglichkeit‹ von Menschlichkeit, von menschlichen Verhaltens- und Vergesellschaftungsformen offenzulegen, war seine (theoretische) Antwort auf den unmenschlichen Verlauf der Revolution. Vielleicht wollte er auch damals schon mehr, als diesen gleichsam nur defensiven Effekt jener Abständigkeit herauszustellen; der sechste Augustenburger Brief deutet solches an, blieb aber, und mit ihm das ganze Konvolut, Fragment. So wie diese Briefe überliefert vorliegen, werden sie beherrscht von dieser ›defensiven‹ anthropologischen Intention. Sie wollen der Ter-

¹⁴² Sehr gut passend also, dass im 6. Heft der *Horen* zugleich mit der 3. Lieferung der *Ästhetischen Briefe* Goethes *Römische Elegien* abgedruckt sind. Dazu und zum ›sachlichen‹ Konnex beider Werke Verf.: Eros und Ethos. Goethes *Römische Elegien* und *Das Tagebuch*. In: JDSG 40 (1996), S. 147-180, hier S. 170-175, Der Zentaur. – Dass es in der Philosophie des Schönen um »Glück« geht, belegt das 1795 in den *Horen* erschienene Epigramm *Schön und Erhaben*: (NA I, S. 272; 1803 u.d.T. Führer des Lebens); dazu Verf.: *Der Spaziergang*. Ästhetik der Landschaft und Geschichtsphilosophie der Natur bei Schiller. Würzburg 1989, S. 97, Fn. 3.

rorbereitschaft des Menschen etwas im Menschen selbst entgegenhalten, was ihr realiter – nicht nur in der Idee oder als ein Sollen – wehren kann. Die Briefe von 1795 übernehmen dies zur Gänze, aber sie erkennen in diesem Distanzgewinn darüber hinaus den Quellgrund eines Überschusses, der über die soziale Befriedungsfunktion hinausgeht und menschliche Ausnahmestände ermöglicht, heitere Ekstasen, in denen sich Individuen wie Gruppen (›Geselligkeit‹) für Augenblicke aus den engen Grenzen der *conditio humana* befreien – im Spiel. Terror und Spiel! Vom Terror (seiner Abwehr) zum Spiel (der Eröffnung seiner Möglichkeit) geht dergestalt der Gedankenweg dieser Doppelbriefe. Nur im ersten Punkt bleiben sie direkt auf die Französische Revolution (aber dieser Anlass ist austauschbar) bezogen; im zweiten haben sie sich von diesem ›dunklen Grund‹ freigeschrieben.

Philosophie des Schönen als politische Anthropologie? Ja, indem sie die Unterscheidung von politisch und vorpolitisch einführt (der Sache, nicht den Begriffen nach) und mithilfe dieser Unterscheidung die Sphären und ihre Zugehörigkeiten sortiert. Jede ›ästhetische Erziehung‹ – die ursprüngliche der anthropogenetischen Urscene, die in *real fine gentlemen*-Sozialisationen historisch und aktuell immer wieder gelingende und auch jede denkbare künftige – wirkt immer nur in den gesellschaftlichen Raum hinein und von hier allenfalls indirekt und mittelbar in den politischen, und noch indirekter und

mittelbarer, wenn überhaupt, in den staatlich-gesetzlichen. Die politische Pointe der *Ästhetischen Briefe* besteht letztlich darin, dass sie den politischen Raum selbst vom *pursuit of happiness* entlasten und dem Menschen als Ort der Erreichbarkeit seines individuellen und kollektiven Glücks nicht den Staat, sondern den vorpolitischen Raum der Gesellschaft zuweisen (mit Böckenförde gesprochen, Gesetze können nur dafür Sorge tragen, dass jener *pursuit* nicht verhindert wird). In ihr, ihren Öffentlichkeiten und privaten Sphären, Schutzzonen und Nischen, zentrumsfernen Sansoucis und urbanen Lebensräumen, realisiert sich der »ästhetische Staat«, genauer, denn es gibt nicht nur einen, realisieren sich die vielen kleinen »ästhetischen Staaten«. Nicht immer wurde erkannt, dass es sich bei diesem Begriff um eine Metapher handelt, und zwar um eine eigentlich irritierende, denn sie bezeichnet gerade kein politisches oder gar staatliches, sondern ein vorstaatliches, ein gesellschaftliches Phänomen. Diese Unterscheidung ist jedoch klar zu beachten, will man Schillers Ansatz verstehen. Die Entlastung des Politischen von Zielen, die es nicht erreichen kann, verhindert den Absolutismus der Politik, jene »totale Politik«, wie sie die Französische Revolution Schiller im Spiegel des *Moniteur* vor Augen geführt hat. Genau in diesem Sinne sind die *Ästhetischen Briefe* eine Antwort auf ein politisches Problem. Sie weisen die Tendenz der Politik, totalisierend ins individuelle und gesellschaftliche Leben einzugreifen, zurück.

Mittel und Wege, das Kultiviertheits- und Moralitätsniveau der Menschen zu erhalten, vielleicht zu verbessern, suchen sie nur dort, wo solches auch möglich ist, im vorpolitischen Raum.¹⁴³

Die *Briefe* sind daher auch keine Programmschrift für staatliche Erziehungskampagnen und pädagogische Reformutopien. Es ist ja so offenkundig wie erstaunlich, wird aber wenig bemerkt, dass in diesen *Briefen* über die »ästhetische Erziehung des Menschen« keinerlei konkrete Vorschläge zu einer künftigen Erziehung der Menschen gemacht werden, wie man sie aus dem philanthropisch-pädagogischen 18. Jahrhundert sehr gut kennt. Auch der volkspädagogische Schwung der Schaubühnenrede findet sich hier nicht. Viel konkreter hatte jene Rede angegeben, wie eine »proaktive« Erziehung der Menschen durch die Kunst, durch das Theater, geschehen kann. Die Hinweise der *Briefe* über die Wirkungen der schmelzenden und energischen Schönheit fallen demgegenüber sehr abstrakt und, besonders bei letzterer, ma-

¹⁴³ Schiller weiß, dass diese Anstrengungen keine Garantien bieten; Geschichte ist Risikogesichte. Für das Eintreten dieses Risikos, mit dem auch in zivilisierten Jahrhunderten jederzeit zu rechnen ist, hat er als »Notstandsgesetzgebung« (Zelle 1994 [Anm. 25]) oder »Notstandsmoral« (Verf. 1989 [Anm. 142]) seine Theorie des Erhabenen in der Hinterhand. Vgl. wiederum *Schön und Erhaben*: »Zweyerley Genien sinds, die durch das Leben dich leiten [...] Nimmer widme dich einem allein [...]« (NA I, S. 272). Ob aber deshalb der erhabene Schiller der »bessere« ist?

ger aus. Der Befund ist daher unzweideutig. ›Ästhetische Erziehung‹ meint kein pädagogisches, erziehungspolitisches oder gar staatliches Programm, das inskünftig zu realisieren wäre, sondern beschreibt, was – entwicklungsgeschichtlich gesehen – geschah und geschehen musste, damit das Menschenwesen sich humanisiert, und was sich – kultursoziologisch betrachtet – in der Gesellschaft von Fall zu Fall, aber vielleicht hinreichend kontinuierlich, ereignet und sich nur in ihr ereignen kann, aber nicht politisch planen und gesetzlich sicherstellen lässt. ›Ästhetische Erziehung‹, das ist ein fragiles Moment der Stabilisierung in der gebrechlichen Einrichtung der Welt, kein Katechon.

Die neuen Theoreme der *Ästhetischen Briefe*, Totalität des Charakters, Genealogie der Freiheit aus der menschlichen Doppelnatur, Realisierung dieser Freiheit in Spiel und Schein, setzen die gedankliche Linie der Augustenburger Briefe in bemerkenswert konsequenter Weise fort. Es sind dies alles Modi der Distanzgewinnung: in der Totalität des Charakters vom Spezialisierungsdruck (und vom daraus resultierenden Deformationszwang) der modernen Arbeitsteilung, in der Freiheit vom doppelten Zwang der Triebnatur und Vernunft, im Spiel vom Ernst des Lebens, im Spiel der Einbildungskraft vom Realitätsprinzip.¹⁴⁴ Somit bestätigt sich, dass hierin,

¹⁴⁴ Der Scheinbegriff bringt zwar ein neues Wort, aber wie gesagt keinen neuen Gedanken über das interesselose Wohlgefallen hinaus. Der transzen-

in der Denkfigur des Distanzgewinns, ob nun anthropogenetisch, sozialtheoretisch, kulturanthropologisch oder poetologisch gewendet, Grundintuition und gedanklicher Antrieb dieser beiden Briefwerke bestehen, die ›ursprüngliche Einsicht‹, um deren willen Schiller sie schrieb. In dieser Denkfigur liegt die ungeheure Modernität dieser Doppelbriefe von 1793/95 begründet. Sie ist, jedenfalls bis heute, noch bei weitem ›nicht ausgeschöpft‹.¹⁴⁵

dentale Weg kommt in dieser abschließenden Aufzählung auch nicht vor, weil er *als dieser*, wie ebenfalls gesagt, in die Irre führt und sein substantieller Ertrag, die Ableitung der Freiheit aus dem *commercium*, ja genannt ist.

¹⁴⁵ Aber man macht sich jetzt daran; bei Carsten Zelle in Bochum entsteht eine Doktorarbeit, die genau ins Zentrum dieses ideengeschichtlichen Frageraumes zielt: Carina Middel: Schillers ästhetische Anthropologie im Kontext zeitgenössischer Menschheitsgeschichten und ihre Parallelen zur Philosophischen Anthropologie (Arbeitstitel).